

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Tugenden als Basis einer stärkenorientierten Förderung

Tugendarbeit im Kindergarten

Eingereicht von: Kristina Durand

Begleitung: Iris Bräuninger

Abgabedatum: 09.06.2024

Inhalt

Inhalt.....	1
Vorwort.....	3
1. Ausgangslage und Entwicklungsbedarf.....	4
1.1 Bedarf nach einem Perspektivenwechsel im Förderalltag.....	4
1.2 Positive Erfahrung als Impuls für die Themenwahl	5
1.3 Schlüsselerlebnis: Stärken tanken	6
1.4 Fachliche und thematische Einordnung.....	8
1.5 Zielstellung und daraus hervorgehende Fragen für die Literaturanalyse	9
2. Grundlagen zur Untersuchung: zentrale Begriffe und Konzepte	10
2.1 Besonderer Bildungsbedarf	10
2.2 Kompetenzen und Bildungsziele	11
2.3 Lehrplan 21 und seine Erweiterung.....	11
2.4 Erfordernisse der Gesellschaft und der Welt	11
2.5. Persönlichkeitsbildung	12
2.6 Lernprozess und Motivation.....	12
2.7 Stärkeorientierung und Tugenden.....	12
2.8 Methodik	13
3. Literaturrecherche: Lernbereitschaft	14
3.1 Was ist Besonderer Bildungsbedarf? Wer hat Besonderen Bildungsbedarf?	14
3.2 Lernprozesse.....	15
3.3 Lernantrieb	17
3.4 Ermutigende Kommunikation	20
3.5 Lernen ist Persönlichkeitserweiterung	24
3.6 Schule als Wiege der zukünftigen Generation.....	28
3.7 Auswertung.....	30
4. Literaturrecherche: Tugendarbeit	31
4.1 Was sind Tugenden?	31
4.2 Tugend als Stärkeorientierung.....	32

4.3 Die 5 Strategien.....	34
4.4 Auswertung.....	40
5. Tugendarbeit im Kindergarten.....	42
5.1 Rahmenbedingungen.....	42
5.2 Idee/Aufbau/Planung.....	43
5.3 Reflexive Analyse praxisrelevanter Grundlagen.....	45
5.3 Elternaustausch.....	47
6. Ergebnisse.....	48
6.1 Erkenntnisse aus der Theorie.....	48
6.2 Entwicklungsprozess.....	49
6.3 Zusammenfassung der Ergebnisse.....	50
7. Diskussion zur Fragestellung und zum Entwicklungsprozess.....	51
7.1 Pointierte Beantwortung der Fragen.....	51
7.2 Methodenkritik.....	53
7.3 Erstellung Optimierung/Weiterentwicklung des „Produkts“.....	54
8. Ausblick.....	56
8.1 Berufspraxis.....	56
8.2 Weitere Forschung/Entwicklung.....	57
Literaturliste.....	58
Abstract.....	61
Anhang 1.....	62
Anhang 2.....	69

Vorwort

Abbildung 1: Illusion des Lehrens im Sinne einer 1:1 Weitergabe des Wissens und Könnens. (eigene Darstellung)

Lehren ist nicht gleich Lernen.

Das, was gelehrt wird, erreicht nicht 1:1 diejenigen, die lernen.

Diese Einsicht ermöglichte mir als Junglehrerin in diesem Beruf zu bestehen. Als im Erwachsenenalter diagnostizierte ADHS-lerin, deren Interesse der Schule galt, war ich eine ausgezeichnete Schülerin. So konnte ich als Lehrerin lange nicht nachvollziehen, warum so wenig von dem Schulstoff „hängen blieb“, beziehungsweise wie schnell viele Schüler vieles vergessen hatten. Das belastete mich sehr. Über Jahre hinweg versuchte ich, meinen Unterricht in verschiedener Hinsicht zu verbessern. Manchmal war ich erfolgreicher, manchmal weniger. Wahrscheinlich liegt schon in eben diesem Satz und dem Gedankenmuster, das dahintersteckt, das Problem: Ich kann nicht von meinem Erfolg sprechen. Lernerfolg hängt nicht allein von mir ab und davon, wie ich unterrichte und wie ich bin. Noch viel weniger kann ich wirklich wissen, was genau ein Schüler oder eine Schülerin aus den Unterrichtsmomenten und in den Unterrichtsmonaten jeweils gelernt hat. Solche Gedanken gaben mir Erleichterung und ich wurde gelassener. Doch die Neugier, mehr darüber zu verstehen, was beim Lernen passiert und wie man besser helfen kann, wenn es Schwierigkeiten gibt, blieb. Und als die Möglichkeit bekam, mich gründlicher mit diesem Thema zu befassen, nutzte ich die Chance und begann das Studium an der HfH.

An dieser Stelle möchte ich noch auf die Bilder hinweisen, die neben den acht Überschriften gesetzt sind. Sie sind aus ästhetischen Gründen nicht angeschrieben und dienen vor allem meiner eigenen Inspiration. Dies erlaubte mir stärkeorientiert voranzuschreiten. Es handelt sich um eine Auswahl der „100 Tugendkarten zum Nachdenken mit verschiedenen Landschaftsbildern für Erwachsene“, deren Inhalt, wie Poostchi (2014) festhält, „auf Forschungsarbeiten von The Virtues ProjectTM“ gründen.

1. Ausgangslage und Entwicklungsbedarf

1.1 Bedarf nach einem Perspektivenwechsel im Förderalltag

Die Praxis der Schulischen Heilpädagogen gleicht in der Aktualität oft einem Gemisch aus Flickarbeit, Löcher stopfen und Feuer löschen. Für all das gibt es sehr gute Mittel und Methoden, doch sind es letztendlich Tropfen auf heiße Steine. Denn der Bedarf nach besonderer Förderung ist grösser als die zur Verfügung gestellten Ressourcen. Wie aber könnte eine nachhaltige, flächendeckende, präventive Förderung aussehen?

Inklusion und Durchmischung sind Realität. Wie wird man den Anforderungen, die diese Tatsache mit sich bringt, in pädagogischer und gesellschaftlicher Hinsicht gerecht? Kulturelle, soziale, familiäre, körperliche, psychische, kognitive und andere Unterschiede sind so verbreitet, dass es manchmal schwierig ist, eine gemeinsame Basis zu finden. Die Unterrichtssprache - für viele Kinder eine Fremdsprache – ist ein Paradebeispiel dafür. Die Schulen sind gefordert, diese Vielfalt zu einer Einheit zu inkludieren, wo gemeinsames Lernen stattfinden kann.

Die besonderen Bedürfnisse der Kinder sind sehr unterschiedlich. Fachkräfte sind in der Praxis auf verschiedenen Ebenen gefordert: fachliche Schwierigkeiten, emotionale und psychische Unsicherheit, Teilleistungsschwächen, Lerneinschränkungen, körperliche und/oder geistige Beeinträchtigung und nicht zuletzt das Arbeits-, Lern- sowie Sozialverhalten. Es gibt Kinder, die ihr ganzes Leben auf Unterstützung angewiesen sein werden, andere, die durch besondere Umstände kurzfristig Bedarf aufweisen. Oftmals hat man einem Kind nur schon mit besonderer Zuwendung geholfen, wo hingegen man bei anderen trotz anhaltender, vielseitiger Bemühungen, nicht voranzukommen scheint. Wiederum andere verweigern die Unterstützung. Es besteht auch die Gefahr, dass Schülerinnen und Schüler sich

so sehr an Hilfestellung gewöhnen, dass sie passiv werden und sich mit Hilfsbedürftigkeit zu identifizieren beginnen.

Auf der anderen Seite stehen Kinder, die aus ganz anderen Gründen besonderen Bildungsbedarf haben, weil sie schwierigere, komplexere Aufgaben brauchen und weil ihr Potenzial das schulische Alltagsangebot sprengt. Inklusion erfordert, dass ihre Bedürfnisse genauso erkannt und gefördert werden. Darüber hinaus sollen alle von einer diversen Gemeinschaft profitieren sowie diese bereichern. Denn warum sonst würden wir Inklusion anstreben?

Eine weitere Herausforderung ist die von den Schülern und Schülerinnen immer stärker eingeforderten Eigenverantwortung und das selbstorganisierte Lernen, so dass der Unterricht immer mehr darauf aufbauen kann. Meines Erachtens ist das eine lobenswerte, nachhaltigkeits- und persönlichkeitsfördernde Entwicklung, um welche es sich zu bemühen lohnt. Sie erfordert jedoch - was man sich zugestehen und in der Planung berücksichtigen muss - zusätzliche Kompetenzen von den Schülern. Dies ist nur ein Beispiel von zusätzlichen Anforderungen, die dem ohnehin vollen Lehrplan zugefügt werden. Somit steigen die Ansprüche an alle Schülerinnen und Schüler und damit potenziell auch ihre (besonderen) Bedürfnisse.¹

Die Schwierigkeit - ja eher Illusion – all diesen Ansprüchen gerecht zu werden ist offensichtlich und wird unterschiedlich angegangen. Manche konzentrieren sich auf die Schwächsten, andere versuchen für die ganze Klasse da zu sein und meistens gibt es eine Mischform davon. Meistens kommen jene zu kurz, die angepasst und still sind und deren Nöte nicht offensichtlich sind. Viele besondere Begabungen, die als Stärken genutzt werden könnten, bleiben unentdeckt.

Wie könnte man dauerhaft alle erreichen, die einen besonderen Bedarf aufweisen? Gibt es dabei so etwas wie einen gemeinsamen Nenner? Ist es nicht so, dass in Anbetracht des oben beschriebenen, der besondere Bildungsbedarf nicht an einzelne Kinder gebunden ist, sondern generell ein Bedarf der jetzigen Generationen ist? Besteht nicht - Angesichts der Erfordernisse unserer Zeit und des Wandels der weltlichen Kultur - besonderer Bildungsbedarf für die Gesellschaft als Ganzes? Und wie kann man dabei personenorientiert bleiben und Individualität bewahren und fördern?

1.2 Positive Erfahrung als Impuls für die Themenwahl

Während meiner langjährigen Tätigkeit als Klassenlehrerin im Ausland entdeckte ich die Tugendarbeit. Eine Freundin veranstaltete private Vertiefungen dazu. Sie hatte Texte, in denen jeweils eine Tugend wie Grosszügigkeit, Mut, Respekt, Wahrhaftigkeit, Dankbarkeit, Vertrauen, Freude und noch viele andere, gründlich beschrieben wurden. Zu jedem Thema gab es Gedanken und Beispiele, ein passendes Zitat und Vorschläge zu ihrer praktischen Ausübung. Wir wählten jede Woche eine Tugend, lasen

¹ Auch Lehrpersonen sind von dieser und jeder zusätzlichen Anforderung betroffen. Es muss daher regelmässig darüber nachgedacht werden, was, wie, inwiefern, im Bezug auf bereits Bestehendes integriert werden soll.

gemeinsam den dazugehörigen Text und tauschten anschliessend über unsere Empfindungen und Erfahrungen damit aus. Wir nahmen uns vor, achtsam darauf zu sein, im Alltag Beispiele dafür in uns und anderen zu entdecken. Das nächste Treffen starteten wir jeweils damit, die gemachten Beobachtungen zu teilen.

Dieses schöne Thema, über das ich mir bis dahin keine Gedanken gemacht hatte, begeisterte mich sehr, so dass ich es umgehend in meinen Unterricht einbaute. Erst später fand ich heraus, dass das Buch, aus dem meine Freundin die Texte entnahm, für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen konzipiert war.

Ich machte damit in verschiedener Hinsicht sehr erfreuliche Erfahrungen. Die Kinder mochten das Thema auf Anhieb; das Wesen jeder Tugend wurde ausnahmslos auf Anhieb verstanden und das bei schwachen genauso schnell wie bei starken Schülerinnen und Schülern; sie lernten die Bemühung in sich und den anderen zu erkennen, anstatt nur auf Resultate zu achten; Regeln, die auf Tugenden basierten wurden eingehalten; Herausforderungen bezüglich des Lernens und der Lernbereitschaft konnten mit Hilfe von Tugenden angegangen werden; der Zusammenhalt wurde gestärkt und eine wohlwollende Atmosphäre herrschte. Ich empfand es als einen Wegöffner für die Empfänglichkeit der Klasse in Bezug auf meine Bemühungen als Klassenlehrerin. Auch die Eltern und andere Lehrpersonen der Schule wurden neugierig darauf und begrüßten den Ansatz. Zusammenfassend wirkte sich die Beschäftigung mit den Tugenden personenbezogen (Selbstbewusstsein und Lernbereitschaft), intrapersonal (sozial und partizipativ) und auf Gruppen- und Klassenebene (kooperatives Lernen, Mitgestaltung der Unterrichtsprozesse und Klassenbelange) positiv aus. Die multiplen Verbesserungen waren evident und ich begann mich mit der Beschäftigung mit Tugenden zu identifizieren.

Seit ich als Förderlehrperson tätig bin, versuche ich, dieses wertvolle Instrument zu nutzen. Zwar bringe ich es immer wieder in den Unterricht ein, aber es fehlt an Systematik und theoretischer Begründung, so dass es eher zu den oben erwähnten Tropfen auf heiße Steine gehört. Doch eine bemerkenswerte Erfahrung erwies sich als ein Schlüsselerlebnis, welches mir den nötigen Impuls gab, dieses Thema gründlich zu explorieren. Die vorliegende Arbeit setzt sich mit der Wirkung von Tugenden, sowie mit der damit verbundenen positiven Psychologie auseinander. Sie hat zum Ziel, die Notwendigkeit der Persönlichkeitsbildung in Schulen darzulegen und zu begründen, sowie Ansätze zu deren praktischen Umsetzung am Beispiel eines Kindergartens vorzulegen.

1.3 Schlüsselerlebnis: Stärken tanken

In einer zweiten Primarschulklasse mit einer grossen Anzahl verhaltensauffälliger Jungen, war unterrichten teilweise kaum möglich geworden. Die Massnahmen und Bemühungen bewirkten höchstens eine Reduktion aber keine Lösung der Probleme. Wir Lehrpersonen mussten die Schüler

ständig zurechtweisen, wo doch gerade Kinder mit herausforderndem Verhalten besonders viel Lob und Anerkennung brauchen². Viel zu selten gelang es uns „to catch them beeing good“³.

Also beschloss ich eine „Stärken-Tankstelle“ einzurichten, um ihnen im Voraus, zu Beginn des Tages, positive Rückmeldungen zu geben. Ich wollte den Kindern damit wertschätzende Aufmerksamkeit zusichern. Meistens gingen wir dazu in eine Nische des Schulraumes, um ungestört reden zu können und andere nicht zu stören, aber eigentlich war die Tankstelle ortsunabhängig. Im Vorfeld sammelte ich alle positiven Beobachtungen zum Kind und bat auch die zwei Klassenlehrerinnen darum. Auch wenn es anfangs schwierig war, lobenswerte Dinge zu finden, begann ich, immer mehr davon zu erkennen. Vor allem, wenn ich den Blick auf die Tugenden richtete, konnte ich auch herausforderndem Verhalten – beispielsweise im Klassengespräch drein rufen – sinnvolle und positive Absichten zuordnen – je nach Kind zum Beispiel Enthusiasmus, Motivation, Wissen oder Wissensdurst, Interesse oder Partizipation.

Nach einer kurzen Einführung zum Zweck meiner Intervention – ich erklärte der Klasse, dass uns allen manchmal die Energie ausgehe, wenn wir uns viele Sorgen machten oder Ärger hatten und dass man mit guten Gedanken und einer Sicht auf Stärken wieder auftanken könne – überschüttete ich ein Kind nach dem anderen mit den gesammelten positiven Beobachtungen. Auf die Frage: „Möchtest du Stärken tanken?“, antworteten wenige anfangs negativ. Doch bald kamen alle gerne. Einige begannen – wenn sie gerade einen schwierigen Moment hatten - auf mich zuzukommen und darum zu bitten. Eine „Tankladung“ lautete anfangs etwa so: „Du hast einen tollen Haarschnitt, bist immer einer der ersten, die in die Klasse kommen und grüsst freundlich. Du bist lustig, stark und schnell.“ Nach einiger Wochen Übung eher so: „Danke, dass du ruhig sitzt und mich anschaust, das zeigt mir, dass du aktiv zuhörst und respektvoll bist. Du hast vorhin gerade konzentriert an der Aufgabe gearbeitet, das ist stark und stärkt deinen Willen.“

Es liesse sich viel Interessantes über diesen Einsatz sagen. Zusammenfassend hier die relevantesten Punkte:

- Viele dieser Kinder ignorierten mich (Schulische Heilpädagogin) oft, wenn ich mich an sie wendete. An den Tagen, an denen sie tanken konnten, sahen sie mich (freundlich!) an und hörten mir zu. Mit der Zeit hörten sie mir auch an anderen Tagen zu.
- Unmittelbar nach dem Tanken konnten sich alle Kinder jeweils in ihre Aufgabe vertiefen, manchmal nur kurz, manchmal länger.
- Eine Anerkennung, die das Kind bei sich nicht sah, brachte keinen oder einen negativen Effekt, einer Frustration ähnlich.
- Ich konnte diese Frustration aufheben, wenn es mir gelang, das Kind von meiner ehrlich und ernst gemeinten Beobachtung zu überzeugen.

² Je nach Quelle/Perspektive im Verhältnis von 4 bis 7(positive Rückmeldung) zu 1 (Zurechtweisung, Kritik) Positive Verhaltensunterstützung, je mehr desto besser

³ Ein Leitsatz der positiven Verhaltenssteuerung

Diese Beobachtungen erfreuten mich, machten mich neugierig und gaben mir Anlass, mich genauer mit dem Thema Stärken befassen zu wollen.

1.4 Fachliche und thematische Einordnung

Die vorliegende Arbeit versucht tief liegende Vorgänge des Lernens zu begreifen. Sie beschäftigt sich mit den Voraussetzungen für den Erwerb und Nutzung überfachlichen Kompetenzen. Entlang verschiedener Theorien, die sich den im LP21 beschriebenen personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen zuordnen lassen, wird der Fokus auf Stärken erforscht. Der Begriff „Tugend“ wird beleuchtet und mit diesen Kompetenzen in Zusammenhang gebracht. Zwar liegt dabei der Fokus vor allem bei den personalen Fähigkeiten, doch überschneiden sich diese - wie Abb. 2 deutlich macht - mit den anderen beiden und sind kaum von ihnen trennbar. Erst die Betrachtung ihrer gegenseitigen Wechselwirkungen macht sie als Lernkompetenzen fassbar.

Die psychologische Sicht erlaubt eine Betrachtung der Persönlichkeit und ihrer Rolle bei der Steuerung und Wahl des Wissenserwerbs. Die Stärkenperspektive fokussiert hier Tugenden als vorhandene Ressourcen der Persönlichkeit, um sich weiterzuentwickeln. Und weil Entwicklung zielgerichtet ist, folgen einige Überlegungen zu Themen wie Inklusion, Nachhaltigkeit, Weltfrieden, kurzum zur Frage, wohin wir uns als Gesellschaft bewegen wollen.

Im praktischen Teil münden die Erkenntnisse in einen Vorschlag, wie Tugenden als Basis für die Förderung genutzt werden könnten. Dabei meint Basis einen Kommunikations-, Bezugs- und Beziehungsrahmen, der die Lernbegleitung strukturiert und ortet. Die Handlungsfähigkeit in der Heilpädagogik ist die Interaktion und diese soll unter die Lupe genommen werden.

Vom Wesen her ist Tugendarbeit zunächst eine sprachliche Intervention, die zum Denken und Handeln anregt. Es handelt sich um einen anspruchsvollen, weil nicht alltäglichen Wortschatz (Grosszügigkeit, Aufrichtigkeit, Rücksicht), dem zum Teil zugeschrieben wird, veraltet zu sein (Bescheidenheit, Mässigung, Güte). Erstaunlicherweise wird die Tugendsprache in der Regel von den Kindern gut

Überfachliche Kompetenzen sind für eine erfolgreiche Lebensbewältigung zentral. Im Lehrplan 21 werden personale, soziale und methodische Kompetenzen unterschieden; sie sind auf den schulischen Kontext ausgerichtet. Die einzelnen personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen lassen sich dabei kaum trennscharf voneinander abgrenzen, sondern überschneiden sich.

Abbildung 2: Personale, soziale und methodische Kompetenzen und ihre Überschneidungen

Abbildung 2: Personale, soziale und methodische Kompetenzen und ihre Überschneidungen (Bildungsdirektion des Kantons Zürich (BdKZh) 2017, S.13)

bewältigt. Ansonsten kann sie leicht vereinfacht und auch nonverbal wiedergegeben oder ergänzt werden.

In diesem Zusammenhang soll festgehalten werden, dass sich diese Arbeit nicht mit der Passung befasst. Sowohl Überforderung wie auch Unterforderung sind essenzielle und entscheidende Faktoren für die Gestaltung individueller und individualisierter Förderung. Es ist vielleicht die wichtigste (heil)pädagogische Kompetenz, die Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler (einer Klasse) zu lesen und den (Förder-)Unterricht darauf aufzubauen. Trotz professioneller Bemühung ist das Lernen und die Weiterentwicklung dadurch nicht garantiert. Was braucht es noch? Wie kann fruchtbarer Boden für den Nutzen dieser wertvollen Kompetenz aufbereitet werden?

1.5 Zielstellung und daraus hervorgehende Fragen für die Literaturanalyse

Aus den obigen Überlegungen schält sich das Ziel heraus, die Tugendarbeit auf ihre Nutzbarkeit in der heilpädagogischen Förderung hin zu untersuchen und zu erproben. Der ganzheitliche, persönlichkeitsorientierte Zugang soll theoretisch begründet werden. Die Wirkungskraft der Tugendsprache soll beleuchtet werden und ein Vorschlag zu deren Nutzung im Kindergarten vorgestellt werden. Darüber hinaus mache ich mir Gedanken darüber, wie die Stärkenperspektive den Herausforderungen der Aktualität begegnet und ein Zeichen des Gesellschaftswandels, der sich vollzieht, zu sein scheint.

Fragen: Was ist Tugendarbeit? Wozu Tugendarbeit? Wie lässt sich Tugendarbeit in die Förderung einbinden? Was meine ich mit „Basis der Förderung“? Womit hängt es zusammen, dass die positive Wirkung der Tugendarbeit auf Einzelpersonen sowie Gruppen unmittelbar beobachtbar ist?

Abbildung 3: Wie wirken Tugenden beim Lehren und Lernen? (eigene Darstellung)

2. Grundlagen zur Untersuchung: zentrale Begriffe und Konzepte

Wahrnehmung

Wahrnehmung bedeutet, mit allen Sinnen aufmerksam zu sein, um den Prozess des Lebens zu erkennen. Wir blicken hinter die Fassaden und suchen nach tieferen Bedeutungen. Wahrnehmung hilft uns, unsere Sinne zu schärfen, um offen und verständnisvoll mit unseren Mitmenschen zu leben. Wahrnehmung heißt, achtsam hinzuspüren und frei von Vorurteilen und Interpretationen zu sein. Alle Blickwinkel auf eine Idee oder Situation nehmen wir rücksichtsvoll und besonnen wahr. Wahrnehmung macht uns taktvoll und scharfsinnig. Sie ist eine Haltung, die Verbundenheit und Wertschätzung hervorruft. Wahrnehmung öffnet das Tor zum Staunen und Verstehen.

 The Virtues Project™

Mich leitet das Bedürfnis dem auf die Spur zu kommen, was sich zwischen den zwei Impulsen „lernen“ und „lehren“ abspielt, so dass eine Verbindung möglich wird. Vor mir das Bild einer Synapse. Am Anfang stehen zwei Endpunkte: Das Lehren als Endpunkt einer prozedierten Information, die weitergegeben werden möchte und das Lernen, als Endpunkt einer voranschreitenden Entwicklung, die sich ihren Bedürfnissen entsprechend für neue Information öffnet. In diesem Abschnitt skizziere ich die Gedankenabfolge, entlang derer die Logik meiner Recherche verläuft.

Abbildung 4: Was verknüpft das Lehren mit dem Lernen?

2.1 Besonderer Bildungsbedarf

Als Heilpädagogin unterstütze ich seit neun Jahren Kinder mit so genanntem besonderem Bildungsbedarf. Als ich damit begann, herrschte grosse Verwirrung darüber, was damit gemeint war und wer in welcher Weise davon betroffen ist. Inzwischen vernehme ich mehr Klarheit und Einheit darüber. Trotzdem bildet die Auseinandersetzung mit dem Begriff und meiner Auffassung davon den Ausgangspunkt meiner Recherche. Denn um diesen Aspekt zu verstehen, bin ich Heilpädagogin geworden.

2.2 Kompetenzen und Bildungsziele

Inklusion bedeutet Teilhabe aller, jeder nach den eigenen Möglichkeiten. Wie ich bereits erwähnt habe, werden im modernen Unterricht Eigenverantwortung und selbstorganisiertes Lernen vermehrt angestrebt. Kooperatives Lernen wird genutzt. Individuelle Lernzeit steht zur Verfügung. Man arbeitet mit Wochenplänen und an eigenen Projekten. Das ist ein Strategiewechsel in einem Bildungssystem des Frontalunterrichts, des Abfragens und der Bewertung. Es ist nicht zu unterschätzen, was er von den Beteiligten abfordert. Sowohl Lehrende wie Lernende müssen dazu befähigt werden, weil sonst auch gute Methoden scheitern und alle Schaden erleiden. Wie kann die Stärkenperspektive helfen, die Ressourcen und Kompetenzen jedes Einzelnen zu aktivieren, um sich weiterentwickeln zu wollen und in die Gemeinschaft einzubringen? Wird wahre Inklusion - gelebte Einheit der Vielfalt - nicht zwangsläufig die Muster des alten Systems sprengen und den gesellschaftlichen Wandel ausserhalb der Schule vorantreiben?

2.3 Lehrplan 21 und seine Erweiterung

Der Lehrplan 21 ist für alle Schüler und Schülerinnen massgebend. Bei Schwierigkeiten im Aufbau der definierten Kompetenzen, kann man sich auf die Broschüre „Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen“⁴ berufen. Im Mittelpunkt steht da, neben der Elementarisierung und Kontextualisierung, die Befähigung der Person zur Selbst-, Sozial- und Sacherkenntnis und deren Weiterentwicklung, sprich Persönlichkeitsbildung. Tugenden sind unsere Charaktereigenschaften. Können sie als Bindeglieder zwischen den Befähigungsbereichen und den zu befähigenden Persönlichkeiten fungieren?

2.4 Erfordernisse der Gesellschaft und der Welt

Die Gesellschaft ist im Umbruch, also ist der Mensch auch im Wandel. Die Schule ist die Wiege der nächsten Generationen, welche die aktuellen Errungenschaften in puncto Nachhaltigkeit, Inklusion, Gleichberechtigung und vielem mehr, leben und weiterführen sollen. Wie kann sie die Schule darauf vorbereiten? Welche Fähigkeiten, Fertigkeiten, Haltungen und Stärken werden sie benötigen? Wissen allein bringt die Gesellschaft aktuell nicht weiter. Es muss gelebt werden.

Wir müssen lernen, auf verschiedensten Ebenen zu kooperieren und uns zu vernetzen. Dazu braucht es Kompetenzen, die dem akademischen und fachspezifischen Wissen übergeordnet sind, um dieses Wissen gerecht und bedürfnisorientiert zu kanalisieren. Es braucht auf jedem Gebiet und jeder Ebene Menschen, die gemeinsam und verantwortungsbewusst handeln, um diese hoch gesteckten Ziele zu verwirklichen und zu überragen. Dazu braucht es Persönlichkeitsbildung.

⁴ Den Titel der Broschüre finde ich einengend. Wenn ich sie für Schüler und Schülerinnen anwende, die keine Behinderung aufweisen, stosse ich auf Empörung. Dabei bietet die Idee der Erweiterung der überfachlichen Bereiche allgemein gültige Zugänge, die hilfreich für die Öffnung des Unterrichts und ein Instrument für die gemeinsame Planung im Sinne des Universal Design of Learning sind.

2.5. Persönlichkeitsbildung

Was ist Persönlichkeit? Hinter diesem Begriff verbirgt sich ein breites Feld. Je nachdem, aus welcher Perspektive, unter welchem Rahmen, mit welchem Ziel es betrachtet wird, müssen andere Aspekte berücksichtigt werden. Aus heilpädagogischer Sicht spreche ich von der Instanz, in der Lernen und Entwicklung geschehen: Kognition, Körper, Emotionen, Bedürfnisse, Interessen, Motivation, Tempo, Charaktereigenschaften, Umwelteinflüsse machen sie (neben vielen anderen) aus. Wie bestimmen diese Aspekte den Lernprozess mit? Welche Rolle spielt die Schule bei der Persönlichkeitsbildung? Inwiefern darf sie sich „einmischen“?

2.6 Lernprozess und Motivation

Unabhängig davon, welche Art von Schwierigkeiten den besonderen Bedürfnissen einer Person zu Grunde liegen, äussern sich diese in einer Einschränkung des Lernvermögens. Ihr Lernen ist über einen kürzeren oder längeren Zeitraum, im grösseren oder kleineren Masse, vollständig oder teilweise, in einem oder mehreren Gebieten erschwert. Oft bleiben die Probleme auch dann bestehen, wenn die unterschiedlichen Voraussetzungen berücksichtigt und angepasst werden. Deshalb will ich die inneren Lernprozesse besser verstehen. Was macht einen Menschen – unabhängig von den personenorientierten Voraussetzungen - lernfähig und lernbereit?

Die (Heil)Pädagogik ist sehr fortgeschritten in puncto Didaktik. Differenzierung wird praktiziert, Lehrkräfte haben gelernt, individuelle Voraussetzungen zu berücksichtigen, und werden darin von heilpädagogischen Fachkräften mit Hilfe der Förderdiagnostik unterstützt. Es gibt eine Fülle an (förder-)didaktischem Material und ausgetüftelten, nützlichen Programmen, für verschiedene Lernbedürfnisse. Die Entwicklung ist meines Erachtens dort an einen Punkt gekommen, wo es gerade nicht weiter geht. Zwar kann eine noch grössere Varietät an Angeboten erzeugt werden, aber kaum eine noch bessere Qualität. Mit der Verschiebung des Fokus von den äusseren zu den inneren Faktoren, die auf das Lernen einwirken, erhoffe ich Erkenntnisse zur Erlangung, die die Qualität meiner Förderarbeit verbessern.

2.7 Stärkeorientierung und Tugenden

Seit Jahrzehnten wird die Kraft des positiven Denkens betont. Als Pädagogen wissen wir, dass wir mit negativen Formulierungen wenig erreichen. Es wurde uns nahegelegt, Ich-Botschaften zu verwenden und genau das auszudrücken, was wir wünschen. Trotzdem ist es die Ausnahme, dass wir positiv reden und denken. Soll der positive Weg die Regel werden müssen wir ihn üben. Und zwar, indem wir ihn gehen. Ich mache mich auf die Suche nach bereits erprobten stärkeorientierten Ansätzen und die damit gemachten Erfahrungen. Insbesondere untersuche ich das mir teilweise bekannte Konzept der Tugenderziehung.

2.8 Methodik

Die Recherche verfolgt das Ziel, die theoretischen Hintergründe in Bezug auf die Tugendarbeit zusammenzutragen. Als roter Faden dient die Hypothese, dass das Benennen einer Tugend unser Innerstes berührt und das Selbst des Menschen anspricht, welches sich daraufhin – weil an-erkannt – öffnet und in Beziehung tritt. Dass das In-Beziehung-treten eine der wichtigsten Voraussetzungen für ein freies und eigenständiges Lernen ist, erachte ich als erwiesen. Die Nachforschung beginnt mit der Überlegung, dass besonderer Bildungsbedarf eine Auseinandersetzung mit dem Konzept „Lernen“ verlangt. Die hermeneutische Analyse zum Thema „Lernbereitschaft“ entwickelt sich weiter in einer Wechselwirkung von Konsultation der Fachliteratur und Meditation darüber entlang der Hauptthemen Besonderer Bildungsbedarf, Lernen, Motivation, Kommunikation, Persönlichkeitsbildung sowie Gesellschaftswandel. Der zweite Teil der Literaturrecherche geht dem Begriff „Tugend“ nach und präsentiert das Konzept der „5 Strategien der Tugenderziehung“ von Linda Kavelin Popov. Im Bestreben, die Wirkungskraft der Stärkenperspektive im Allgemeinen und der Tugenden im Besonderen zu verstehen werden interessante Zusammenhänge und beflügelnde Phänomene entdeckt. Der logische Verlauf meiner Erkundung ist aus der Gliederung der Kapitel 3. und 4. ersichtlich.

Die gewählte Methodik begründet auf und verlangt nach einer Ich-Perspektive. Es handelt sich um eine offene Aufgabenstellung und meine Herangehensweisen ist subjektiv. Durch diese Arbeit verschaffe ich mir erst eine Übersicht über das Thema, trete in Beziehung. In Wechselwirkung des ermittelten Wissens mit den Grundschemas meiner Persönlichkeit bildet sich eine Individuelle Lösung. Ausserdem möchte ich damit Maslows (1981) Ausführungen zum „psychologischen Zugang zu den Wissenschaften“, die besagen, dass Forschung nie losgelöst vom Forscher ist (S. 27-37), Ausdruck verleihen. Dies ist umso stärker der Fall, wenn es sich beim Forscher um einen Neuling handelt, der oder die erst lernt, zu objektivieren und sich zu distanzieren.

Parallel zu der Literaturrecherche begann sich der praktische Einsatz von Tugenden zu entwickeln. Eine Praxis, die wissenschaftlich fundiert ist, kann gezielter und bewusster genutzt werden. Dieser Vorgang wird im Abschnitt „Tugendarbeit im Kindergarten“ geschildert und später reflektiert.

3. Literaturrecherche:

Lernbereitschaft

In diesem Kapitel befasse ich mich mit der Lernbereitschaft. Ich zeige eine Reihe von Faktoren auf, die dabei eine Rolle spielen. Vor allem interessiert mich, wie sich der Mensch für einen Lernprozess öffnet. Solange der Mensch lernt, ist das Verständnis der Lernprozesse irrelevant. Doch wenn man mit den üblichen pädagogisch-didaktischen Mitteln nicht weiterkommt, wird die Frage interessant und weiterführend.

3.1 Was ist Besonderer Bildungsbedarf? Wer hat Besonderen Bildungsbedarf?

Wenn man besonderen Bildungsbedarf vom Kind herdenkt, vom bedürftigen Menschen, dann stellt man sich wahrscheinlich eine behinderte Person vor. Die Behindertenpädagogik hat einen langen Werdegang durchlaufen, der mit Verwahrlosung und Abschottung begann, Erziehbarkeit entdeckte, Differenzierung und Spezialisierung durchlief, die in Separierung mündete und nun mit diesem Wissen und Erfahrung vermehrt Integration und Inklusion (aus)übt. Andererseits kann man ihn auch von der (Regel)Schule herdenken. Dann ist es das Knowhow, das eine Lehrperson oder ein Förderteam braucht, um ein Kind mit einer Einschränkung zu unterrichten. Denn die Art und Ausprägung dieser Schwierigkeiten sind sehr variabel. Deshalb muss auch der Förderbedarf offen definiert werden (Abb.2).

Im Studium lernen Heilpädagogen verschiedene Arten von Beeinträchtigungen kennen und schärfen die Wahrnehmung auf behindernde und enthindernde Faktoren, um sowohl dem Kind als auch der Lehrperson bei der Integration zu helfen. In der Praxis stellt man fest, dass das grösste Hindernis im Bildungssystem selbst verankert ist: Die Ressourcen fließen nur dorthin, wo Mangel nachgewiesen werden kann und auch da nur spärlich. Diese Defizitorientierung zwingt die Betroffenen in eine Opferrolle, um an die Unterstützung zu kommen. Die Überwindung ihrer Schwierigkeiten beinhaltet oft ein Verlassen der Zone des Komforts und das Risiko, den Status der Bedürftigkeit zu verlieren.

Begriff	Definition
besonderer Bildungsbedarf*	<p>Ein besonderer Bildungsbedarf liegt vor</p> <ul style="list-style-type: none"> - bei Kindern vor der >Einschulung, bei denen festgestellt wird, dass ihre Entwicklung eingeschränkt oder gefährdet ist oder dass sie dem Unterricht in der Regelschule* ohne spezifische Unterstützung aller Wahrscheinlichkeit nach nicht werden folgen können; - bei Kindern und Jugendlichen, die dem Lehrplan der Regelschule* ohne zusätzliche Unterstützung nachweislich nicht, nicht mehr oder nur teilweise folgen können; - in weiteren Situationen, in denen die zuständige Schulbehörde bei Kindern und Jugendlichen nachweislich grosse Schwierigkeiten in der Sozialkompetenz sowie im Lern- oder Leistungsvermögen feststellt. <p>Bei der Evaluation zur Feststellung eines besonderen Bildungsbedarfs* wird der Kontext mitberücksichtigt.</p>

Abbildung 5: Besonderer Bildungsbedarf; Definition (Deutscheschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz, 2018, S. 39)

Aus der Perspektive des Lehrens ist viel getan worden, um dem besonderen Bildungsbedarf entgegenzukommen. Der moderne Unterricht passt sich an gegebene Voraussetzungen an, differenziert und individualisiert und berücksichtigt sozial-emotionale Aspekte.⁵ Nehmen wir die Perspektive des Lernens ein, kommen wir zu Themen wie Motivation und Lernverhalten. Es nützt wenig, lehren zu wollen, wenn die Person, die lernen soll, sich diesem Prozess nicht öffnet.

Abbildung 6: Besonderer Bildungsbedarf: Nicht lernen wollen? Nicht lernen können? (eigene Darstellung)

3.2 Lernprozesse

Geht man dem Lernen auf die Spur und versucht die inneren Prozesse zu erfassen, die es ermöglichen, entdeckt man, dass es auf der Wechselwirkung verschiedener körpereigener Vorgänge beruht. Im Wesentlichen wirken dabei drei übergeordnete Systeme - Wahrnehmung, Kognition und Motorik - aufeinander ein. Eine Erfahrung zum Beispiel durch eine Handbewegung (Motorik), bei der man etwas berührt (Wahrnehmung) und sogleich die Empfindung verarbeitet (Kognition), was wiederum auf die

⁵ Die Sonderschulung als wichtige Komponente der Inklusion muss ich hier ausklammern. Das von ihr errungene Wissen muss in die Regelschulen einfließen. Überlegungen zur Frage wie das geschehen könnte, könnten das Thema einer Masterarbeit sein.

nächste Handlung (Motorik) Einfluss nimmt. Alle drei Systeme sind also gleichermaßen am Lernen beteiligt. Dies bedeutet, dass die Ursache für Lernprobleme in einem der drei Systeme, bzw. Subsysteme sowie an deren Wirkung aufeinander liegen kann. Umgekehrt sind in all diesen Feldern Chancen verborgen. Wenn ein Aspekt sich stärkt, heilt⁶, kommen Prozesse der Selbstregulation des Ganzen in Gang. Dadurch kann es zu einer Ausgeglichenheit kommen oder es treten andere, damit zusammenhängende Probleme in den Vordergrund. Beispielsweise könnte man merken, dass das niedrige Selbstbewusstsein des Kindes seine Wahrnehmung ungünstig beeinflusst, es könnte in einem anderen Fall sein, dass gewisse Emotionen die Motorik hemmen oder einem kognitiv weit fortgeschrittenem Kind fehlt es an Sinnhaftigkeit und es schottet sich ab.

Wenn wir⁷ uns von der Erwartung lösen, die ein Lernziel aufzwingt, und die zu erreichenden Kompetenzen im Hinterkopf lassen, können wir unsere Aufmerksamkeit auf die Lernenden lenken und die Impulse, die sie leiten. Terfloth und Bauersfeld (2019, S. 134 - 157) nutzen die Bezeichnung „Lernchancen“. Die konstruktivistische Perspektive versteht Lernen als einen Prozess, der untrennbar vom lernenden Individuum ist. Wissen ist dabei ein kognitives personeneigenes Konstrukt, das Impulse aus der Umwelt jeweils in die bestehenden Erfahrungsmuster integriert. Somit wird beim Lehren nicht Wissen vermitteln, sondern es werden Anregungen dazu gestaltet. Das Lernen stelle einen „aktiven und selbstgesteuerten Prozess“ (ebd., S. 144) dar. Damit wird die Mitverantwortung für gelingendes Lernen - stärker denn bei anderen Zugängen - auf die Lernenden verlagert. Zwei zentrale Aufgaben ergeben sich daraus für die (Förder-)Lehrperson. Zum einen sollen konkrete Lernchancen erkannt und organisatorisch ermöglicht werden. Ein wesentlicher Aspekt ist hierbei die persönliche Bedeutsamkeit der Lerninhalte und der Erkenntnisgewinn für die Lernenden. Denn „...nachhaltiges und signifikantes Lernen findet - so wissen wir, aus der Lehr- und Lernforschung- dann statt, wenn der Lerninhalt vom Lernenden als für seine eigenen Zwecke relevant wahrgenommen wird“ (Arnold et al. 2011, 125, zitiert ebd.). Zum anderen soll „in der Lernsituation ... immer wieder beobachtet werden, ob die Angebote zu den jeweiligen Lernvoraussetzungen stimmig ausgewählt wurden. Auf sich andeutende Über- oder Unterforderung sollte die Lehrperson flexibel reagieren und die ... Lernchancen hinterfragen bzw. nachjustieren“ (ebd., S. 137). Mit einer Lernbegleitung, in der Lernprozesse beobachtet, benannt und reflektiert werden, können diese mit der Zeit immer mehr bewusst und steuerbar werden. (ebd., S.144)

Dieser Blickwinkel zeigt auf, wie aussichtslos die Versteifung auf bestimmte Ergebnisse und zu erreichende Ziele sein kann. Vielmehr geht es „darum, die Rahmenbedingungen der individuellen Lernprozesse so zu gestalten, dass ein Zugang zum Bildungsinhalt mit den je eigenen Lernvoraussetzungen möglich wird – wir sprechen in diesem Kontext in Anlehnung an Arnold von Ermöglichungsdidaktik. (Arnold 2018, 33, Arnold et al. 2011, 34)“ (ebd., S. 145). Dazu muss die

⁶ Hier wird der Begriff wörtlich im Sinne der Ganz-Werdung, der Ausgeglichenheit gebraucht.

⁷ Wir: Die Unterrichtenden, Fördernden, Erziehenden

lehrende Person „belehrt werden wollen“. Öffnet man sich, um vom Kind zu lernen, lernt man das Kind in seiner Ganzheit besser kennen.

Abbildung 7: Ich möchte von dir lernen. Zeig mir, was du brauchst, was du kannst, was du magst und wer du bist. (eigene Darstellung)

Ermöglichungsdidaktik bemüht sich um passende Rahmenbedingungen und setzt diese sozusagen als Köder. Was löst den Impuls zum Anbeissen aus? Dieselbe Stärke wahrscheinlich, die das Schnecklein aus dem sicheren Schneckenhaus lockt: Neugier. Anders gesagt geht es als nächstes um die Frage nach der Motivation. Wenn wir das Lehren als eine Einwirkung von aussen betrachten und Lernen als einen inneren Prozess als Antwort darauf, so spielt die Motivation dabei eine entscheidende Rolle. Sie macht nicht nur den ersten Schritt aus, sie sorgt für die Aufrechterhaltung der notwendigen Energie.

Maslows (1981) elfte von 16 Thesen zur Motivation besagt: „[Die Umwelt] wirkt auf die Motivation ein, muss aber bei der Analyse derselben ausgeklammert werden, denn sie ist gewissermassen die Kehrseite ...“(S. 56)⁸ Deshalb werden am Anfang des nächsten Kapitels die Umwelteinflüsse ausgeklammert. Mit einer Vorstellung über die innerpsychischen motivationalen Prozesse (intrinsische Motivation), werden danach die Möglichkeiten äusserer Einflüsse auf die extrinsische Motivation erwogen.

3.3 Lernantrieb

Das, was menschliches Tun und daraus resultierend die Entwicklung und das Lernen steuert und von innen her antreibt, nennen wir Motivation. Laut Duden (1990, S. 516) wird es als „Summe der Beweggründe, die jmds. Entscheidung, Handlung beeinflussen“ definiert „und zu einer Handlungsweise anregen“ (duden.de). Der Ausdruck entstamme den Begriffen „Motion“=[Leibes]Bewegung und „Motilität“=Gesamtheit der unwillkürlichen (reflektorischen, vegetativ gesteuerten) Muskelbewegungen, dessen Gegensatz die „Motorik“=Gesamtheit der willkürlichen aktiven Muskelbewegungen ist, weil auf Lateinisch mit „Motor“ der Beweger gemeint ist (Duden, 1990, S. 516). Aufgrund dieser Erläuterungen verstehe ich intrinsische Motivation als den Eigenantrieb dessen, was

⁸ Die These hat einen zweiten Satz: „Zur Verständnis des Verhaltens MUSS sie herangezogen werden.“ Diese Feststellung ist wichtig, um das (Lern)Verhalten zu verstehen und ein Herausforderndes nicht dem Kind zuzuschreiben.

menschliches Handeln bestimmt und als Antwort auf Bedürfnisse agiert. Extrinsische Motivation wirkt von aussen und veranlasst so gesehen den „Beweger“, unabhängig vom intrinsisch motivierten Impuls zu entscheiden und zu handeln. Diese begriffslogisch herbeigeführte Hypothese bietet einen interessanten Ansatz für die Interpretation motivationaler Prozesse und möglicher Intervention auf diesem Gebiet. Darüber nachzuforschen wäre im Zusammenhang mit der Tugendarbeit wertvoll und weiterführend.

Gegensätzlich zum verbreiteten Gebrauch des Wortes, als etwas, was man „aufzubringen“ hat, geht Maslow (1981, S.50) davon aus, dass Motivation kein ausserordentlicher Zustand des Organismus ist, sondern viel eher für einen solchen typisch ist. Daraus ist zu schliessen, dass ein Mensch - und so auch ein lernendes Kind – sich stets in einem Zustand der Motivation befindet, also immer motiviert ist. Die Frage ist nur, worauf. Und die nächste, ob und wie diese Bereitschaft begriffen und von aussen beeinflusst werden kann.

Maslow betont auch, „dass es ungewöhnlich ist, *nicht* üblich, dass eine Handlung oder ein bewusster Wunsch nur eine Motivation haben“ (ebd.). Als Vorreiter der Positiven Psychologie hat er Weichen gelegt, entlang derer weitergeforscht wird. So unterscheiden Lichtenberg, Lachmann und Fosshage (2000, S.120) in ihrem Modell fünf motivationale Systeme, die auf entwicklungsorientierten Bedürfnisgruppen basieren: 1) psychische Regulierung physiologischer Erfordernisse, 2) Bindung und Zugehörigkeit, 3) Exploration und Assertion (Selbstbehauptung), 4) aversive Reaktion (Widerstand, Rückzug) aufgrund von Bedrängnis, 5) sinnliche Freude und sexuelle Erregung. Jedes motivationale System hat eine Entwicklungsgeschichte, die von den jeweils anderen mitgeprägt ist und die das Grundmuster für das weitere Bestehen und Funktionieren dieses Systems bildet. Lichtenberg, Lachmann und Fosshage (ebd., S. 59) erklären Selbstorganisation und Selbststabilisierung, welche dialektischen Spannungen und hierarchischer Anordnung unterliegen, als vier organisierende Prinzipien, die sowohl innerhalb jedes einzelnen Systems als auch bei der Organisation der Gesamtheit dieser Systeme wirken. Zudem veranlasst sie „ein Gefühl für die Einheit und Selbst-Bewusstheit von Erfahrung und ihrer Kontinuität im Lebenszyklus [...], das hierarchisch übergeordnete Selbst oder die Selbstorganisation - als das System zu konzeptualisieren, das Erfahrung und Motivation initiiert, organisiert und integriert“ (ebd. S. 59). Die interdependenten Systeme streben innerhalb gelebter, bewegter Realität und unter der Leitung des Selbst, ständig ein Gleichgewicht an. Dabei tritt immer ein System in den Mittelpunkt und dominiert die jeweilige Handlung. Wenn sich die fünf motivationalen Systeme in ausgeglichener Wechselwirkung befinden, ist ein motivationaler Normalzustand gegeben, der grundsätzlich offen, neugierig und lernfreudig ist.

Es ist offensichtlich, dass Lernende, die sich in diesem Zustand befinden eine völlig andere Ausgangslage haben als solche, die dort ein Ungleichgewicht aufweisen. Ihre Handlungsmotivation ist primär darauf gerichtet, das System – welches gerade dem Prinzip dialektischer Spannung unterliegt - zu stabilisieren. Spannung kann als eine Art Bedrängnis verstanden und empfunden werden und das Bedürfnis nach aversiver Reaktion in den Mittelpunkt stellen. So kann herausforderndes (Lern-)

Verhalten entstehen - für das Kind mindestens so herausfordernd wie für die Lehrperson. Ein solcher Zustand ist hinderlich für das Lernen und muss sorgfältig in die Förderung einbezogen werden.

Äussere Einflussfaktoren können zur Besserung der Lernbereitschaft optimiert werden. Krug und Rheinberg (2017) entwickelten und erprobten verschiedene Interventionen zur Motivationsförderung ganzer Klassen im Schulalltag. Diese ergaben z.T. gute Ergebnisse, eröffneten aber vor allem wertvolle weitere Forschungsfelder. Sie stützten ihre Interventionsvorschläge auf das Konzept des leistungsmotivierten Handelns und setzten den Fokus insbesondere auf den Einsatz individueller Bezugsnormen. Die ausschlaggebende Komponente und Anreiz dabei sei „die Selbstbewertung eigener Tüchtigkeit“ (ebd., S.30). Damit sind „basale Ereignisse gemeint, die sich als Stolz auf das eigene Können umschreiben lassen“ (ebd.), die nach erfolgreich bewältigter Herausforderung aufkommen. Gewöhnlich werden sie von einem Affekt begleitet, welcher bei Kindern durch die Körpersprache sichtbar werden kann, zum Beispiel in Form von Jubel, Aufrichten des Körpers, sich ausstrecken, einen offenen Blick, lächeln, etc. (ebd.). Eine weitere Rolle spielt der subjektiv empfundene Schwierigkeitsgrad, der leicht herausfordernd, aber bewältigbar sein soll. Wenn aber eine Person eher mit Misserfolgen rechnet, dann tendiert sie dazu, sich entweder zu unterschätzen oder sich zu hohe Ziele aufzuerlegen. Ein längerfristiges, übergeordnetes Ziel wäre in solchen Fällen das Anstreben einer erfolgsorientierten Sicht (ebd.). Eine solche Tendenz kann mit einer unvorteilhaften Organisation der bedürfnisorientierten motivationalen Systeme erklärt werden.

Wie verflochten und voneinander untrennbar äussere und innere Vorgänge sind, bestätigen neurobiologische Erkenntnisse. Unser Gehirn habe eine enorme Plastizität und ist fähig, sich durch Umwelteinflüsse zu verändern, so dass Lern- und Entwicklungsprozesse sich durch angenehme äussere Umstände begünstigen lassen (Theunissen 2014, S.35,36).

Damit sich das menschliche Gehirn [...] gut strukturieren kann, muss sich ein Heranwachsender von Beginn an in einem Zustand emotionaler Sicherheit befinden und frühzeitig viele Gelegenheiten zur Befriedigung von Grundbedürfnissen nach Zwischenmenschlichkeit und Vertrauen [...], Kontrolle der Lebensumstände, Autonomie, Lustgewinn, positiver Selbstwirksamkeits- und Selbstwerterfahrung bekommen. Folgerichtig kommt es auf gute zwischenmenschliche Beziehungen, freundliche Lernatmosphären, gute Vorbilder, interessen- und entwicklungsbezogene Angebote an. (ebd., S. 36)

Damit wird klar, und so lehrt uns die Neurobiologie (ebd. S.40), dass das menschliche Lernen und Verhalten, obwohl die äusseren Umstände darauf einwirken, letztlich von der inneren Steuerung angetrieben wird. „Demzufolge kann ein Unterstützungsprogramm nur dann erfolgreich sein, wenn es die innen gesteuerten Prozesse nicht übergeht“ (ebd.). Wie gestalten wir diese freundliche Atmosphäre und welche Rolle spielt dabei die Kommunikation?

Abbildung 8: *Du siehst mich, jetzt kennst du mich und das macht, dass ich mich selbst besser erkenne. Ich weiss, was ich kann, und traue mich. Ich vertraue dir. Ich will lernen. (eigene Darstellung)*

3.4 Ermutigende Kommunikation

Lehren setzt Kommunikation voraus. Menschliche Kommunikation ist weit mehr als das Senden und Empfangen einer Botschaft, kodieren und dekodieren von Informationen. Die klassische Kommunikationstheorie beschreibt sehr vereinfacht die Mechanik dieses Phänomens und dient als Grundlage um seine Komplexität aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten und zu verstehen.

Rogers (1981, S.19–25) lenkt den Blick auf die Bedeutung des Zuhörens sowie des Gehörtwerdens. Er sieht Kommunikation als eine lebendige Interaktion und „schöpferisches, aktives, sensibles, genaues, einfühlsames, nicht bewertendes Zuhören in einer Beziehung [als]ungeheuer wichtig“ (ebd., S.25) und einen Wegöffner zum Innenleben des Gegenübers. Es ist eine ebenso grundlegende und nützliche, wie ernüchternd einfache Fähigkeit des Menschen, die dennoch – generalisierend gesehen - verkümmert ist. Diese und andere Vernachlässigungen der Menschlichkeit haben uns zu grauen Herren im Sinne Michael Endes gemacht. Doch ein Kind kann durch wahres Zuhören und Mut alles verändern. Auch Rogers erfährt, wie wir „neue“ Menschen werden können. Seine humanwissenschaftlichen Konzepte erprobt er mit sich und einzelnen Personen, aber auch in Gruppen und Grossgruppen. Seine Vision ist die einer Generation, die ihr Potenzial auf individueller, sozialer und institutioneller Ebene wahrnehmen und nutzen kann.

Ein Gemeinschaftsgefühl könnte sich entwickeln, bei dem die destruktive Konkurrenz von heute durch Kooperation, Achtung ... und Hilfsbereitschaft ersetzt würde. Die Schule könnte ein Ort sein, wo die Schüler lernen ... Selbstvertrauen [... zu entwickeln ... und in der sowohl die Schüler als auch die Lehrer den Ursprung ihrer Wertvorstellungen ... in sich selbst entdecken würden und ihnen bewusst würde, dass ein gutes Lebensgefühl von innen kommt und von äusseren Quellen unabhängig ist. In einer solchen Bildungsgemeinschaft könnten die Schüler die Faszination interkultureller und emotionaler Entdeckungen kennenlernen ... und ihr Leben lang Lernende bleiben Dies sind keine Luftschlösser. Wir verfügen über die nötigen Kenntnisse, um jedes der genannten Ziele zu erreichen. (ebd., S.105, 106)

Als „Vorbereiter eines neuen Denkens“ gehören Rogers und Maslow zu den Pionieren der Humanistischen Bewegung, der „Grosseltern-Generation“, wie Ehlers (2019, S.40-43) sie nennt. Der

Paradigmenwechsel und „gemeinsame[r] Nenner der unterschiedlichen VertreterInnen ist, dass sie Menschen nicht als Mängelwesen begreifen und sich in ihren Ansätzen darauf konzentrieren, wie Menschen sich entwickeln und wachsen können.“ (ebd., S.41) Die von Ehlers (ebd., S 45) so genannten „Gründungsmütter und -väter der Positiven Psychologie“ vertiefen diese Konzepte und erforschen unter anderem Tugenden, auf die ich später zu sprechen komme und Emotionen. Letztere sind wichtige, blitzschnelle Indikatoren unseres Gemütszustandes und der Erfüllung unserer Bedürfnisse. Angenehme Gefühle, wie Freude oder Interesse öffnen unser Denken für Neues. Forschungsergebnisse belegen, dass dies gewährleistet ist, wenn stärkende Empfindungen im Verhältnis 3:1 zu den negativen erfahren werden (ebd., S45). Auch das bekannt gewordene PERMA – Modell stammt aus der gleichen Zeit und umschreibt 5 Aspekte, die zum Wohlbefinden führen. Die Kindergeneration der Positiven Psychologie wurde schon in ihrem beruflichen Werdegang von dieser geprägt (ebd. S.46) und konnte so auf ein abgestecktes Feld aufbauen. Diese Forscher widmen sich punktuell den zahlreichen Teilgebieten, die entstanden sind, ausgewählte Stärken, wie beispielsweise Glück, Begeisterung, Achtsamkeit und die Resilienz, die gerade im Trend ist. Wirksamkeit wird geprüft und wissenschaftlich fundierte, erprobte Programme angeboten. Diese Entwicklung ist wunderbar und lobenswert.

Wirksamkeit im Sinne einer reichhaltigen Entwicklung und eines Gewinnes für alle Beteiligten endet jedoch nicht (ist dadurch nicht vollbracht oder gewährleistet) mit einem Plan (mit der Methode selbst), sondern kommt durch ihn erst ins Rollen. Fortan gilt es, ihn auszuüben, zu analysieren und zu verbessern. Dieser Prozess endet erst, wenn das Potenzial des Plans ausgeschöpft ist. Wie einfach ein Plan und wie spannend und lehrreich der Umsetzungsprozess sein kann, bezeugt das Beispiel der gewaltfreien Kommunikation (GFK).

Rosenberg baut Rogers Konzept des aufmerksamen Zuhören in seinem Entwurf zu einer gewaltfreien Kommunikation (GFK) auf. Einfach in seinem Grundschema zeigt es bahnbrechende Effekte. Es wird in privaten Beziehungen, Schulen und anderen sozialen Institutionen erfolgreich und so rege genutzt, dass es sich zu einem Muster qualitativer Kommunikation entwickelt. Zukünftige Generationen werden sich wohl eine Kommunikation der Unterdrückung, Gewalt und Manipulation kaum noch vorstellen können! So wenig, wie für uns unverständlich erscheint, dass Schläge und harte Strafen gerechtfertigte Erziehungsmassnahmen waren oder Menschen in Zoos gesteckt und begafft wurden. Die vier Komponenten der GFK sind schlicht und klar (Rosenberg 2016, S.22):

- 1) Beobachtungen objektiv beschreiben
- 2) Gefühle benennen
- 3) Bedürfnisse aussprechen
- 4) Bitten

Das Potenzial seines Konzepts kommt dann zum Tragen, wenn man sich darauf einlässt, diese simplen Richtlinien praktisch umzusetzen. Bleibt man konsequent ziehen sie einige Themen mit sich, die man

ebenfalls überdenken und anpassen muss, damit GFK gelingt. Beispielsweise, wie man beobachtet, ohne zu bewerten oder der Unterschied zwischen Bitten und Einfordern. Es erfordert Gewöhnung und Übung, auf die eigenen Gefühle zu achten oder die emotionsgeladene Ausbruch des Gegenüber nicht persönlich zu nehmen. Es erfordert Bereitschaft, aus der Komfortzone herauszutreten und etwas auszuprobieren. Kurzum verändert die Anwendung der GFK die Denkmuster und die Haltung des Menschen. Denn Kommunikation ist vom Denken untrennbar und wie wir im Folgenden sehen werden auch vom Körper.

Die „Theorie der Embodied Communication“, kurz „EC-Theorie“ basiert auf der Annahme des „embodied“ =verkörpert[en]“ Denkens⁹. In ihrem Manifest halten Storch und Tschacher (2014, S.162) drei radikale Thesen fest, die aus der Forschung in diesem Zusammenhang resultieren:

- 1) Es gibt keine Botschaft.
- 2) Es gibt keine Kommunikationsrichtung.
- 3) Kommunikation kennt keine Kontrolle.

Sie sei „ein offenes System, in dem sich viele Elemente wechselseitig und zirkulär beeinflussen. Wer sendet, empfängt zugleich – wer empfängt sendet zugleich“ (ebd., S.162). Obwohl dieses sich ständig selbstorganisierend fortbildende Konstrukt nicht vollständig kontrollierbar ist, kann darauf Einfluss genommen werden (ebd., S.165). „Embodied“ bedeutet, dass der Geist im Körper eingebettet ist, so dass das Denken und das Bewusstsein vom Körper und den Körpererfahrungen beeinflusst werden. Anfänge dieses lebenslangen Prozesses hat Piaget beobachtet und beschrieben. Wir wissen seither, dass sich Kognition anhand der Beobachtung sensomotorischer Erfahrungen und der daraus folgenden Erkenntnisse entwickelt. Diese beginnen in der präoperativen Phase, sich systematisch anzuordnen und bilden die Basisstrukturen unseres Bewusstseins. Der Entwicklungsprozess setzt sich in dieser Weise aus weiteren kleinen individuellen Schritten und markanteren Meilensteinen über Jahre hinweg fort. Und unser Gehirn bleibt Zeit unseres Lebens lernfähig.

Durch diese langsame Entwicklung ist unser Denken untrennbar von unserem Gehirn und unserer Umgebung und Geschichte. Alles ist miteinander verwoben. Ein Gedanke, ein Wort ist nicht eine losgelöste Wahrheit, sondern die Entstehungs- und Erhaltungsgeschichte dieses Wortes in den Gedankenmustern des jeweiligen Menschen.

Gelungene Kommunikation wird bei EC als Synchronisation (oder Synchronie) bezeichnet. Dabei kommen in einer Zeitspanne die Systeme zweier Gesprächspartner zu einem offenen System zusammen.

⁹ „Während man früher davon ausging, dass es eine Art Bedeutungszentrum im Gehirn geben müsse, das den Worten ihre Bedeutung zuordnet, glaubt man heute, dass die Bedeutung von Worten in der Aktivierung von sensomotorischen Schleifen «repräsentiert» ist. Sensorische Wahrnehmung und motorische Körperbewegung sind im Gehirn also stets durch Schleifen verbunden, was sich sehr gut in die Vorstellung von Embodiment und verkörperter Kognition einfügt. Dass wir die Repräsentation hier in Anführungszeichen setzen, liegt an der langen Debatte, die diesen zentralen Begriff der Kognitionswissenschaft zunehmend kritisch beurteilt“(Theunissen, 2008, S.38).

Dort konfigurieren sich in Eigenorganisation neue gemeinsame Muster. Synchronie manifestiert sich so, dass die Austauschenden beispielsweise eine ähnliche Körperhaltung oder Ausdrucksweise einnehmen. Dieses synchronisierten Embodiment zwischen den Beteiligten lässt sich „mit Begriffen bzw. Formulierungen beschreiben wie Imitation, Mimikry, Ansteckung, Resonanz, Zusammenschwingen, Gefühl von Stimmigkeit und „Kommunikation läuft gut“, wie Mück (2020) interpretiert. Dieser Zustand der Verbundenheit sei Voraussetzung für einen Informationsaustausch, welcher sich seinerseits unter Synchronie selbst organisiert (Storch & Tschacher, 2014, S. 57, 58, 59). Dieses Knowhow kann bewusst

Abbildung 9: Zwei Systeme synchronisieren zu einem offenen gemeinsamen System (durch den blauen Rahmen symbolisiert). Hier synchronisieren die beiden jeweils übergeordneten Selbstorganisationssysteme, die mit einem Herzsymbol gekennzeichnet sind. (eigene Darstellung)

genutzt werden, um das Gegenüber für Kommunikation zu öffnen, indem man sich seinem Tonfall, Gestik, Sprachgebrauch, Haltung oder seiner Stimmung anpasst. Dabei sei „ein mittleres Synchronisierungsniveau ... in der Regel optimal“ (ebd., S.63), denn höhere Synchronien können das Gefühl des „nachgeöffn“ Werdens hervorrufen (ebd.).

Auch in der EC wird dem aufmerksamen Zuhören, eine besondere Stellung zugeschrieben. AAO steht für Aufmerksamkeit für die Situation, die eigenen Gefühle und die Affekte des Gegenüber; Augenkontakt, der zwischen direktem und periferen Blick variieren muss (Mück, 2020), um das Gegenüber nicht zu bedrängen; und Offenheit sowohl der Ohren als auch für die Veränderung der Situation und der Gemütslage beider Beteiligten. Einem Geschenk, einer guten Tat gleich, soll das AAO als eine Intervention (Storch & Tschacher, 2014, S.125) angeschaut werden. So kann Synchronie ein Raumöffner für (aufgestaute) Gefühle sein, der weniger, bis keiner Worte bedarf.

Zieht man Parallelen aus der Kommunikation im Allgemeinen zur spezifischen Art von Kommunikation, dass das Lehren ist, könnte man folgende Überlegungen machen. Es bedarf beim Lehren Loslösung von der eigenen Überzeugung und Öffnung für etwas Neues Gemeinsames, nicht Geahntes. Man tritt in Beziehung und wirkt aufeinander ein. Die lehrende Person mit ihrer Persönlichkeit und dem Lehrstoff auf der einen Seite; die lernende Person mit ihrer Persönlichkeit, ihrem Entwicklungsstand und ihren Bedürfnissen. Auf der Grundlage der EC-Theorie gibt es die Botschaft (=

den Lernstoff) gar nicht, denn sie ist in ihrer Komplexität, Kontextualität und anderen Komponenten gar nicht fassbar. Die lehrende Person kann nur Fragmente dessen, was sie vom Lehrstoff begreift in die Kommunikation einbringen und hat keine Kontrolle darüber, was die lernende Person davon mitnimmt. Sie kann aber Synchronie anstreben, so dass eine beidseitig fruchtbare, also weiterbringende Kommunikation möglich wird. In diesem Sinne entwickeln sich immer beide Seiten, wohl bemerkt, jede auf ihrem Lernfeld, nach ihrem Mass, in ihrer nächsten Entwicklungszone. Neben dem mit seinem Einsichtsvermögen gefärbten Unterrichtsstoff integriert das Kind die gesamte damit verbundene Erfahrung in sein System, während die Lehrperson ihren Horizont weitet und ihre Art zu Lehren und in Beziehung zu treten weiterentwickelt.

3.5 Lernen ist Persönlichkeitserweiterung

Wie zahlreich die sich beeinflussenden Elemente der sich bildenden Persönlichkeit ist, und in wie komplex sie vernetzt sind, kann man nachempfinden, wenn man versucht, die eigene Persönlichkeit zu erfassen und zu beschreiben. Je nach sozialem und thematischen Kontext werden andere Merkmale, Ebenen und Strukturen angesprochen, wahrgenommen und hervorgebracht. Die gesamte bisherige Lebenserfahrung schwingt in der Persönlichkeit mit. In ihrem Band zeigen Budde und Weuster (2018) theoretisch wie empirisch auf, dass „Persönlichkeitsbildung ... ein bedeutsames und zugleich sehr unscharf konturiertes pädagogisches und mit hoher gesellschaftlicher Relevanz aufgeladenes Feld [ist], welches sich in Spannungslinien zwischen unterschiedlichen Logiken konstituiert“ (S.369). So erhebt

Abbildung 10: Landkarte des Feldes Persönlichkeitsbildung (Budde und Weuster, 2016, S.16)

Abb10. durchaus keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie verbildlicht beispielhaft einige Schauplätze, wo Persönlichkeitsbildung in den Teilbereichen Bildung und Erziehung geschieht.

Bereits die Bildungskonzeption Humboldts, ... versteht Bildung weniger als Selbstzweck oder als Wissensvermittlung, sondern sieht als elementares Ziel der Schule „diese gewisse Bildung der Gesinnungen und des Charakters, die keinem fehlen darf“ (Humboldt 1903 [1785-1795], S. 282) an. Neben die gesellschaftliche Funktion von Schule wird damit eine individuelle gestellt, die auf die Autonomie und Mündigkeit der Schüler*innen zielt. Eine zentrale Aufgabe der Schule an der Schnittstelle beider Funktionen liegt in dem Anspruch an die Schule, dass sie ‚die Persönlichkeit der Schüler*innen bilden‘ möge, ohne dass damit im Einzelfalle bereits ausbuchstabiert ist, was jeweils darunter zu verstehen wäre. (Budde, Gessner & Weuster, 2018, S. 16)

Menschen, die mit Menschen arbeiten¹⁰, haben die moralische Pflicht, über diese Einflüsse nachzudenken, weil sie sie mitverantworten. Ich sehe Persönlichkeitsbildung nicht als Teilbereich der Bildung und Erziehung, sondern dem übergeordnet, sowohl als Rahmen wie auch als Substanz. Deshalb ist es - vor allem in niedrigeren Stufen – nicht unbedingt notwendig, ein Fach daraus zu machen. Viel wichtiger ist es, das Bewusstsein dafür zu schärfen, und die Persönlichkeitsbildung in den Prozess der Unterrichtsplanung einzubetten. Selbst-Bewusstsein verändert unsere Wahrnehmung und unser Verhalten. Deshalb werfen wir jetzt einen Blick auf die inneren Vorgänge der Persönlichkeitsbildung. Wie verarbeitet das Selbst die vielfältigen äusseren Eindrücke?

Wie das Lernen, die Motivation und die Kommunikation kann auch Persönlichkeit als Konstrukt gesehen werden. Kein statisches, gleichbleibendes, sondern ein sich immerzu veränderndes organisches System, welches sich bei jeder Umgebung, Erfahrung, Performanz neu ordnet, ein Gleichgewicht bestrebend. Diese Veränderung ist als Wachstum, als Entwicklung zu verstehen und nicht als „anders werden“, denn es ist von Anfang an und bleibt verbunden mit und bedingt durch das ihm genetisch weitergegebene Potenzial. Was zuerst wirkt, der äussere Einfluss oder die innere Disposition, ist wohl genauso aussichtslos zu beantworten, wie die Frage nach dem Huhn und dem Ei. Jedenfalls manifestiert sich die Persönlichkeit in jeder Situation neu, „in jenem ... Wechselspiel von Aneignung und Vergegenständlichung“, so Sève (2009, S.21, zitiert nach Jantzen, 2014, S.154), „das fundamental für das Begreifen menschlicher ... Personalität als fluktuierender multidimensionaler Prozess ist“. Jantzen (2014) benutzt das Bild einer Konzertaufführung. Diese sei

kontingent mit den früheren Aufführungen, aber weder durch diese noch durch die Partitur noch durch die Erfahrung der Spieler noch durch das Publikum völlig determiniert. Sie erwacht durch den sozialen Sinn, den sie für Spieler und Publikum erweckt, in gemeinsam geteilter Aktivität, jedoch für jede und jeden anders, und durch welchen je individuell in Vielfalt und Differenz je neue

¹⁰ und das sind wir letzten Endes alle
25

Verbindungen von Sinn und Bedeutungen und im Resultat veränderter sozialer Sinn entsteht.
(S.154,155)

So gesehen geschieht Persönlichkeitsbildung immer. Und von selbst. Ein geschlossenes System. Wie kann man darauf Einfluss nehmen, ohne etwas zu zerstören? Jantzen (2014) stellt in Abb 11. einige innere Vorgänge dar, die die Psyche bei jeder Kleinstsituation durchlebt und erklärt ihre Protagonisten.

W=Wahrnehmen; B=Beurteilen; E=Entscheiden; ψ =psychischer Raum; ψ_g =psychischer Raum der Gegenwart; ψ_z =psychischer Raum der Zukunft; ψ_v =psychischer Raum der Vergangenheit; σ =Körper(Soma); σ_v =Körper-Selbst, Körper-Selbstbild; Wille(1): zielt auf die Überwindung von konfligierenden Motiven im Prozess des Beurteilens vor dem Treffen der Entscheidung; Wille(2): zielt auf die Überwindung von konfligierenden Motiven in motivierten Handlungen; Tätigkeit: bedürfnisorientierter Teil der Aktivität, der nur in Form der Handlung (zielorientierter, objektbezogener Teil der Aktivität) existieren kann; Op.=Operation(automatisierte Handlung bzw. auskristallisierter Bedeutungsteil der im je gegebenen Phasenraum der psychischen Prozesse, die zu jedem Moment das Verhältnis von sich verändernden Weltbedingungen ausdrücken; Sinn: Integration der in bisherigen Tätigkeiten erfahrenen emotionalen Bewertungen und der in der Tätigkeit erwarteten emotionalen Folgen (emotionale Hülle der je gegebenen Tätigkeit)

Abbildung 11: Raum-Zeit-Kontinuum der psychischen Funktionen (Jantzen, 2014, S. 154)

Wahrnehmung – Beurteilung – Entscheidung - Ausführung (Handlung/Tätigkeit/Operation) bilden die Stationen eines sich stetig und variierend vollziehenden Kreislaufs der psychischen Funktionen. Von aussen her wirken in jedem Augenblick die Umweltfaktoren darauf ein, von innen her die Körperempfindungen, Bedürfnisse, das Gedächtnis, die Sinnhaftigkeit, der Wille sowie die Emotionen. Neben den Bedürfnissen, auf die ich schon eingegangen bin, möchte ich die Wichtigkeit der Emotionen hervorheben. Mit ihrer oszillatorischen Essenz spielen sie eine enorm wichtige Rolle bei der Wahrnehmung und Bewertung der Eindrücke und Prozesse und leisten einen unverkennbaren Einfluss auf die Eigenart der Persönlichkeit. Sie sind, so Brunsting (2005), untrennbar mit der Kognition verbunden (S. 261). Lernbehindernde Emotionen, wie beispielsweise Angst, „können sich, wenn sie stark, häufig oder länger dauernd auftreten, zu schwer überwindbaren Hindernissen und eigentlichen Lernbehinderungen aufbauen“ (ebd.)

Das Wissen über die persönlichkeitsbildenden Mechanismen eröffnet Felder möglicher Einflussnahme darauf in der Schule. Eine gründliche Analyse über persönlichkeitsbildende Praktiken haben Budde und Weuster (2018) zusammengestellt.

Dabei [im Forschungsthema] wird nicht versucht, Persönlichkeit und Bildung oder etwa deren Schnittmenge in Form von Unterricht oder pädagogischen Zusatzangeboten zu definieren, sondern

grundlegender Persönlichkeitsbildung zuallererst als ein Dispositiv in den Blick zu nehmen, welches die soziale Praxis der aktuellen Schule konfiguriert. Im Zentrum steht nicht, was Persönlichkeitsbildung ist bzw. sein sollte, oder wie sich diese verbessern ließe, sondern die empirische Rekonstruktion jener Praktiken, die sich in der sozialen Praxis bilden und auf deren Grundlage sich wiederum die Praxis bildet, wenn der pädagogische Anspruch, persönlichkeitsbildend tätig zu werden, prozessiert wird. (ebd., S. 2)

Klassengespräche, die Emotionswahrnehmung und -regulierung, Nachdenken über das Lernen und Handeln, exekutive Fähigkeiten und Achtsamkeit trainieren, und vieles mehr sind alles Momente, die wir der Persönlichkeitsbildung zusprechen. Doch werden diese Momente auf Praktiken untersucht, die sie durchdringen, stellt man mitunter fest, dass das Potenzial, das sich in der guten Absicht dieser Massnahmen birgt, nicht zwingend genutzt wird. Hintergründig setzen sich (Bennewitz & Hecht, 2018, S.196) gerade die Muster fort, die aufzulösen man vorhatte: etwa Ablehnung, Stigma, Ausgrenzung. Der Schlussfolgerung, dass es deshalb, so ... (S.179) „kreative pädagogische Konzepte, die noch zu entfalten sind“ erfordert, stimme ich nur unter der Bedingung zu, dass dieses “kreativ“ wirklich etwas „Neues“, meint. Wenn viele Varianten desselben nicht genügen, dann wird die vermeintliche Lösung (z.B. das Klassengespräch) selbst zum Problem (Reproduktion von Differenzen) und muss man auf Lösungen zweiter Ordnung (Watzlawick, Weakland, Fisch & Erickson, 2013, S. 167) zurückgreifen und etwas anderes tun.

Persönlichkeitsbildung erlaubt, nicht nur punktuell Schwierigkeiten zu lösen, sondern aus jeder Krise als Person zu wachsen, zu lernen und sich für weitere ähnliche und neue Herausforderungen zu wappnen. Lernen ist von der Persönlichkeitsbildung nicht getrennt. Man kann nicht lehren, ohne auf die Persönlichkeit einzuwirken. Jeder neue Lernschritt beeinflusst die Entwicklung der Persönlichkeit. Nur schon das Bewusstsein darüber, verändert die Haltung zum Lehren, verändert die Erwartung ans Lernen. Persönlichkeitsbildung beruht auf Gegenseitigkeit. „Unser Gehirn ist in viel stärkerem Mass als bisher angenommen, ein soziales, kulturell geformtes Konstrukt“, schreibt Hüther (2019, S.187).

Abbildung 12: Interaktive interpersonale Persönlichkeitsbildung, die sich nicht nur zwischen der Lehrperson und dem Kind abspielt. „Ich darf zulassen, dass du mich beeinflusst. Wenn du dich dafür öffnest, lernen wir beide.“ (eigene Darstellung)

„Ich weiss nur, dass ich nichts weiss“, bin ich geneigt, zum Thema „Persönlichkeit“ und ihre Bildung zu meinen. Doch folgende Erkenntnisse nehme ich mit: Die Bildung MUSS sich mit der Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen. Dies impliziert die Frage nach der eigenen Haltung und den Werten. Diese wiederum sind isoliert nicht denkbar, weil Schulen als gesellschaftsbildende Institutionen Verantwortung dafür tragen, was sie vermitteln. Konsequenterweise verlangt dies nach Austausch und Transparenz unter den an der Bildung beteiligten, die Elternschaft inklusiv. Denn in einer reifen Gesellschaft werden Überzeugungen nicht übergestülpt. Die Verschiedenheit wird wertgeschätzt und Vielfalt als Ausgangspunkt und Basis angenommen. Das ist ein langer Weg der gemeinsamen Gestaltung.

Hier steht allerdings nicht Persönlichkeitsbildung im Zentrum, sondern die Stärken der Persönlichkeit und wie das Selbst, das laut Lachmann (2000, S.90) „als ein unabhängiges Zentrum, das Erfahrung und Motivation initiiert, organisiert und integriert“, für den Lern- und Entwicklungsprozess aktiviert werden kann. Dabei muss und darf die lehrende Instanz mindestens so viel lernen, wie die Lernenden. Darüber, wie man coacht, ermutigt, beobachtet, sieht. Auch Tugendhaftigkeit, die sich bei jedem und jeder anders ausdrückt, kann man von anderen Menschen lernen.

3.6 Schule als Wiege der zukünftigen Generation

Dem Schulsystem werden erstarrte, überholte Strukturen nachgesagt, welche soziale Ungerechtigkeiten reproduzieren und damit zur Erhaltung der bestehenden Probleme der Aktualität beitragen. Es ist erstaunlich, wie „das gegliederte Schulsystem mit seiner Stoff- und Lehrerzentrierung eine geradezu unglaubliche, Gesellschaftssysteme überdauernde Beharrungskraft entwickeln konnte“ (Veith, 2018, S.57). Gleichzeitig bemühen sich engagierte Lehrkräfte enorm, dem entgegenzuwirken und stützen sich auf ebenso unermüdliche Forschung. Aus dieser wachsenden Zusammenarbeit ergeben sich klare Ansätze, welche konkreten Veränderungen wir anstreben sollten, um die Schule den Anforderungen unserer und zukünftiger Realität anzupassen.

Die Welt ist in dekadentem Zustand und die Jugend orientierungslos. An welche Werte soll und kann sie sich halten? Eine Antwort darauf kann und muss die Schule geben. Sie muss mit den Schülerinnen und Schülern die Werte und Haltungen erarbeiten, die sie für die Zukunft brauchen werden. Eine Zukunft, der wir uns heute mit Zielen wie Nachhaltigkeit, Gleichberechtigung, Inklusion, Einheit und Frieden verpflichtet haben. „Dieser gemeinsame, den Zusammenhalt einer Gesellschaft stärkende, die Ziele ... definierende ... Geist entsteht durch die Erfahrungen, die die Mitglieder einer Gemeinschaft im Verlauf ihrer Entwicklung als Gemeinschaft machen“, schreibt Hüther (2019, S.181) zur Wichtigkeit einer gemeinsamen Entwicklungsrichtung, die aus den Bedürfnissen und Wünschen jedes Einzelnen entsteht.

Die Stärken-Perspektive ist eine optimistische, idealistische Sicht, die den Blick auf vorhandene Ressourcen schärft. Diese können verschiedener Art sein. Einzelpersonen verfügen über allerlei Talente,

3.7 Auswertung

Die Schlüsse, die ich aus der Recherche zum Thema Lernbereitschaft ziehe, fasse ich in folgenden Thesen zusammen.

- Lernen ist ein Konstrukt bei welchem die lehrende und die lernende Person gleichermaßen – wenn auch nicht in gleicher Weise - beteiligt sind.
- Lernbereitschaft muss reziprok sein.
- Lernen ist erst möglich, wenn eine Verbindung (Synchronie) zwischen den Protagonisten gewährleistet ist.¹¹
- Synchronie ist die Basis der Kommunikation. Das unterstreicht die Wichtigkeit einer guten Atmosphäre und der Beziehung.
- Kommunikation hat keine Richtung, Botschaft, Kontrolle, aber Lehren ist gerichtet und bietet eine Botschaft an. Man kann die Annahme dieser Botschaft nicht erzwingen, aber begünstigen.
- Angenehme Emotionen fördern die Lernbereitschaft (die Annahme der Botschaft oder ihrer Teile).
- Die Lernbereitschaft ist der Wille, der das Selbst aufbringt, um aktiv zu werden.
- Das Selbst oder die Selbstorganisation ist ein übergeordnetes System, welches die Systeme, die den psychischen Prozessen zu Grunde liegen, steuert.
- Das Selbst oder die Selbstorganisation bringt unter Einfluss der motivationalen Systeme und psychischen Prozesse die Lernbereitschaft hervor.
- Wenn wir Inklusion wollen, können wir nicht die gleichen bleiben. Wir müssen uns von der Diversität beeinflussen lassen und gemeinsam mit allen Inkludierten eine neue Basis schaffen und überholte Strukturen erneuern.
- Befähigung ist ein schönes Konzept der Persönlichkeitsbildung. Diese muss Manipulation vermeiden. Als Pädagogen müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass wir nicht befähigen, sondern Eigenbefähigung der oder des Lernenden begünstigen, unterstützen und begleiten.

¹¹ Man könnte anmerken, dass dieser Aspekt erst in der Modernität beachtet wird und Lernen auch ohne diesen stattfindet. Ich vermute, dass das so ist, weil wir 1. immer in Kontakt zueinander treten, dieser Kontakt aber an Intensität und Qualität variiert und weil 2. in den früheren, noch wenig durchmischten, also homogenen Kulturen, die (hier hierarchisch definierte) Verbindung gegeben war.

4. Literaturrecherche: Tugendarbeit

Initiative

Initiative bedeutet aktiv umgesetzte Kreativität und Originalität. Wenn wir Initiative ergreifen, achten wir auf das Wohl aller und drücken unsere sinngebende Idee mutig aus. Dabei entdecken wir neue Methoden und Lösungswege. Mit Initiative werden Aufgaben selbständig und zeitgerecht erledigt, ohne von anderen erinnert zu werden. Wir übernehmen Verantwortung und sehen darin eine aufregende Chance, Ideen, die allen von Nutzen sind, umzusetzen. Mögliche Herausforderungen werden als Lernschritt betrachtet. Wir verwenden unsere Kreativität, um etwas Neues in die Welt zu bringen. Mit Initiative bringen wir unsere Einzigartigkeit zum Ausdruck.

 The Virtues Project™

4.1 Was sind Tugenden?

Als Tugend wird das menschlich Gute bezeichnet. Der Begriff stammt von den alt- und mittelhochdeutsch „tugund“ und „tugent“, die Tüchtigkeit, Tauglichkeit, sowie Vorzüglichkeit, Heldentat oder feine Sitte bedeuten (Values Academy, Sauer 2024). Das lateinische „virtus“, woraus sich „virtue“ auf Englisch herleitet, weist auf weitere Bedeutungen wie Mut, Wert, Kraft (Wunder- und Heilkraft) und Ähnliches hin (pons2024). Allen positiven Bedeutungen zum Trotz, ist das Konzept bei vielen Menschen mit Vorurteilen behaftet. Dies wegen des religiösen Bezugs und weil das Wort so wenig gebräuchlich geworden ist, dass es als veraltet gilt (Duden). Vielleicht gründet die negative Besetzung des Wortes auch darauf, dass Tugenden moralische Ideale verkörpern, die gerade jene zu erfüllen versäumen, die sie propagieren.

Das Konzept der Tugend ist kein typisch pädagogisches, sondern seit jeher Gegenstand philosophischer Überlegungen, dessen Grundlagen auf Denker der Antike zurückgehen. Aristoteles (~322 v. Chr.) hielt unter anderem fest, dass man - in Analogie zum Beherrschen eines Musikinstruments -Tugenden erwirbt, indem man sie ausübt (1103b). Sie seien Gewohnheiten, und wir „müssen uns Mühe geben, unseren Tätigkeiten einen bestimmten Charakter zu verleihen; denn je nach diesem Charakter gestaltet sich der Habitus“, den wir uns am besten so jung wie möglich angewöhnen sollten (ebd.). Dabei sollen wir nicht nur schönreden, sondern danach streben, „sittlich“ zu handeln (1104a). Daher benötige es Lehrer und Vorbilder (1103b). Dabei hebt er die Rolle Mässigung hervor. Durch sie erst wird die Tugend zu einer guten Eigenschaft. Seine Lehre von der Mitte besagt, dass die Tugenden bei jedem Menschen verschieden weit entwickelt sind (1101b), dass jede Situation ein anderes Mass davon erfordert (1107b, 1108a) und dieses Mass die Güte der Tugend ausmacht (1109b).

Charaktereigenschaften sind jedoch nicht nur Ziel und Schmuck des Menschen, sondern - und dieser Aspekt macht das Thema pädagogisch interessant – ein Potenzial im Sinne einer Ressource, einer Stärke.

Tugend weist also auf „die Nützlichkeit oder die positiven Eigenschaften eines Menschen hin (...). Diese Eigenschaften manifestieren sich in einer vorbildlichen Haltung, die als Maßstab für gutes und ethisches Verhalten in einer Gesellschaft dienen soll. Allerdings variieren die Meinungen darüber, was genau als vorbildlich oder tugendhaft angesehen werden sollte. Historisch und kulturell... Sie [die Tugenden] bilden die Basis für ethisches und moralisches Handeln in verschiedenen Kulturen und philosophischen Systemen. (Lennartz, 2024)

Vergleicht man Listen und Klassifizierungen von Tugenden, etwa die von Lennartz (2024) mit denen der Werte, beispielsweise die von Sauer (2022), bemerkt, dass für beides dieselbe Terminologie benutzt wird, Toleranz, Empathie, Zielstrebigkeit, Grosszügigkeit. Obwohl man in manchem Zusammenhang die Begriffe als Synonyme benutzen kann, ist hier eine Unterscheidung notwendig. Werte sind kontextabhängig (z.B. sind Werte eines Geschäftsunternehmens andere als die Werte einer Universität), während Tugenden davon losgelöst sind (man Vertrauenswürdigkeit sowohl in einem Geschäftsunternehmen als auch in einer Universität ausüben). Aus dieser Perspektive ist verständlich, dass Werte sich kulturell unterscheiden, Tugenden aber nicht. Denn erstere sind Produkte der Bräuche, Normen und Ethik unterschiedlicher Orte und Zeiten. Letztere hingegen sind universell. „Die Kerntugenden finden sich in den philosophischen und religiösen Glaubenssystemen aller Zeiten“, so Stein (2008, S.23), „so dass von universellen und zeitlosen Gültigkeit der Kern- und Einzeltugenden ausgegangen wird.“

Die menschliche Seelenkraft, die nach Aristoteles die Gesamtheit aller Tugenden ist (1103a), ist genauso ein Element unseres ganzheitlichen Ich, wie Muskelkraft, Blut oder das Bewusstsein. Sie wohnt jedem Mensch inne und ist in ihren unterschiedlichen Ausprägungen ein aktiver Faktor bei der Persönlichkeitsentwicklung. Tugendarbeit ist pädagogisch interessant, weil sie nicht Ziel ist, wie etwa die Kulturvermittlung, sondern ein Instrument, das vielschichtig und dynamisch wirkt. Aus obigen Quellen und Überlegungen ergibt sich die These, dass Tugenden als menschliche Charaktereigenschaften bei allen Menschen potenziell veranlagt sind und durch Erziehung kultivierbar. Darauf basiert die Tugendarbeit.

4.2 Tugend als Stärkeorientierung

Der moderne Unterricht orientiert sich an den Ressourcen. Diese sind nicht immer einfach zu finden, nicht zuletzt, weil das defizitorientierte Denken tief in uns verankert ist. Damit meine ich, dass uns Fehler und Unzulänglichkeiten ins Auge fallen, während wir Stärken oft übersehen. Früher (leider vereinzelt auch noch heute) war es üblich, ein Kind, das in der Schule nicht nachkam, als dumm zu bezeichnen und – was noch schlimmer ist – zu sehen und als solches zu adressieren, um ihm damit in seiner Entfaltung sehr zu schaden. Mit dem Blick auf die Tugenden werden Ressourcen in einem Menschen erkennbar. Denn eine gut ausgeprägte Tugend ist genauso wertvoll wie jene, die sich erst zu entwickeln beginnt. In letzterer steckt oft viel Kraft für die Überwindung von Herausforderungen. (Kavelin Popov, 2009, S. 6). So kann man beim Kind aus obigem Beispiel vielleicht manchmal eine

Beharrlichkeit entdecken, wenn es angestrengt nachzudenken versucht – da manifestiert sich ganz schwach eine Stärke. Wenn das Kind unmittelbar darauf durch folgende Worte hört, fühlt es sich bestätigt und wächst daran: „Das ist eine schwierige Aufgabe. Ich sehe gerade, wie du beharrlich dranbleibst und sie zu lösen versuchst.“ Es ist, wie wenn man in der Ferne etwas sich bewegen sieht, ohne es erkennen zu können. Sobald uns jemand sagt: „Oh, schau, ein Hirsch!“, sieht man das Tier klar und kann sich nicht vorstellen, es zuvor nicht erkannt zu haben.

Ich glaube, dass dieser erste Schritt eine entscheidende Erfahrung für beide Beteiligten bedeutet. Das Kind ist überrascht, wenn es statt einer Rüge oder enttäuschem Seufzer ein Lob erhält. Es freut sich, es fasst Vertrauen, es will mehr davon. Die Lehrperson verspürt (endlich) Öffnung und Kontaktaufnahme, was ebenso freudige Gefühle auslöst. Synchronie stellt sich ein. Kommunikation findet statt. Die beiden Systeme Lehrperson und Kind organisieren sich in einem offenen gemeinsamen System. Die Lehrperson sieht das Kind nun mit anderen Augen, bemerkt Freude, Dankbarkeit und andere Tugenden mehr. Auf dieser Basis kann sich Lernen entfalten.

Als Beispiel für die Verstärkung sozialer Kompetenzen nehmen wir einmal die Hilfsbereitschaft und eine Alltagssituation im Kindergarten: Ein Kind wühlt in der Farbstiftschachtel und alle Stifte fallen herunter. Sofort eilt ein anderes Kind zur Hilfe. Vielleicht handelt das Kind spontan, vielleicht will es damit gefallen oder lieb sein, es ändert nichts daran, dass es gerade hilfsbereit ist. Ziemlich sicher fühlt das Kind Freude dabei oder Stolz. Wenn es die Rückmeldung bekommt: „Danke für deine Hilfsbereitschaft!“ ist dieses Wort rasch gut in ihm verankert. Denn es hat erfahren, dass es etwas kann, nämlich helfen, dass dies erkannt wurde, anerkannt und einen Namen hat, und dass sich das alles gut anfühlt und gut ankommt. Dieses Bewusstsein stärkt die Kraft der Tugend. Jeder Akt der Hilfsbereitschaft definiert die Tugend klarer und macht sie leichter abrufbar. Wenn wir dieses Kind das nächste Mal auffordern zu helfen, wird es erstens wissen, was von ihm verlangt ist und zweitens wahrscheinlich auch helfen wollen.

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mich die Orientierung an Tugenden befähigt hat, immer mehr Gelungenes, Gelingendes und vor allem Bemühung und Wille beobachten zu können. Hilfreich ist, dass die Nuancen der Stärken so facettenreich sind, wie die Sprache selbst. In der Regel kann man fast jede positive Eigenschaft als eine Stärke betrachten. Kreative, eigenständige und ungeahnte Wege für die Begleitung von Kindern stellen sich ein. Vor allem erlaubt diese differenzierte Sprache das Unterscheiden, Erfassen, Bewusstmachen und Abrufen von Tätigkeiten und den psychischen Prozessen, aus denen sie resultieren. Hierzu möchte ich ein fiktives Beispiel machen. Es ist ein Dialog während mehrerer Begegnungen, monologisch dargestellt, frei im Sinne Bubers Sicht auf den „Mensch, der durch das Du zum Ich wird.“

Ich sehe Mut in dir, du erkennst ihn nun auch und freust dich, du zeigst mir mehr davon, ich sehe es und anerkenne es. Bald kommt Mässigung ins Spiel. Denn würden wir so fortfahren, würdest du übermütig und wir würden den anderen Tugenden keinen Raum lassen. Darum bin ich achtsam

darauf, welche sich als nächste zeigen wird. Vielleicht ist es die Aufmerksamkeit im Keim, also lobe ich sie und zeige sie dir als Tugend auf. Du freust dich, weil du wieder etwas erkennst, was dir gelingt. Ich ermutige dich in verschiedenen Situationen, deine Aufmerksamkeit zu üben und du stärkst diese Eigenschaft, so dass alle in der Klasse es bemerken und dich als jemanden sehen, der mitdenkt, dich als Mitdenkenden ansprechen und behandeln. Manchmal funktioniert es nicht so gut und du bist laut und unruhig. Das ist ok. Auch wenn es dich traurig macht und dich enttäuscht. Bleib nachsichtig und geduldig mit dir selbst. Ja, auch das ist Geduld. Auch dafür braucht es Mut und Vertrauen in dich selbst. Schau mal, wie aufmerksam du mir jetzt zugehört hast!

Beim Versuch, die Wirkkraft der Tugenden in Bezug auf die psychischen Funktionen zu positionieren, ist die Abbildung 14 entstanden. Als Farben dargestellt wird ausgedrückt, dass sie von einer anderen Stufe aus auf die psychischen Aspekte und Prozesse, die als Grafik dargestellt sind, Einfluss nehmen¹². Als Seelenkraft, die im Körper „embodied“ ist, sind sie als Potenzial vorhanden. Potenziale sind per Definition Möglichkeiten. Das bedeutet, dass sie sich nur dann entfalten können, wenn wir Gelegenheit bekommen, sie zu entdecken. Wir entdecken sie in uns und in anderen, indem wir sie ausüben, erkennen, benennen. Insofern ist es bedeutsam und nützlich, zwischen verschiedenen Tugenden zu unterscheiden.

Abbildung 14: Wirkung der Tugenden auf die psychischen Prozesse. (eigene Darstellung)

Das macht sie fassbar und ist in der Abbildung dadurch die Ausbreitung des Farbenfeldes dargestellt. Die gelbe Tugend könnte das bewusst werden über die eigene Gelassenheit sein, mit der die Person den Emotionen begegnet und die auf die operativen Prozesse, die Entscheidung und den Willen abfährt. Grün könnte die Begeisterung sein, die sich bei der Wahrnehmung von etwas erstaunlichem gezeigt hat und – durch die Gelassenheit etwas abgeschwächt -in einer automatisierten Handlung im Bewusstsein wieder zum Vorschein tritt. Die Seelenkraft wirkt auch ohne, dass und bevor wir uns darüber bewusst werden, worauf die unbemalten Stellen hindeuten.

4.3 Die 5 Strategien

Angelehnt ans LSCI - Design¹³ entwickelte Kavelin Popov einen praktischen Ansatz zur positiven Unterstützung der Persönlichkeitsbildung unter Einbezug von Tugenden. LSCI wiederum ist mit dem

¹² Ich verstehe die Gesamtheit der Tugenden, die aristotelische Seelenkraft als „individus“ (=unteilbar) und verstehe ihre Ausdifferenzierung nur als eine Anpassung des menschlichen Erkenntnisvermögs, um sie begreifen zu können. Diese Eigenschaft der Ungeteiltheit der menschlichen Seele ist jedoch seit jeher umstritten.

¹³ LSCI Design of treatment: Life Space Crisis Intervention. Starting from the reactions of the youngster in a stressful situation, four goals are aimed at during an LSCI: (1) to change the youth's behaviour; (2) to increase

Positive Behavioral Support (PBS) verwandt, welches hierzulande als Positive Verhaltensunterstützung bezeichnet wird. Es ist ein US-amerikanisches Konzept, dessen Wirksamkeit wissenschaftlich untersucht und nachgewiesen worden ist (Zeitschrift für Heilpädagogik (ZfH) 2008, S. 362) und bezieht sich auf 1) Prinzipien aus der Angewandten Verhaltensanalyse, 2) Stärkenperspektive, 3) neurobiologische Erkenntnisse, 4) systemökologische Aspekte und 5) die Leitidee der Inklusion (Theunissen 2008, S. 44). Eine der Grundannahmen, auf der die Methode PBS basiert, besagt, dass effektive Programme (der Verhaltensunterstützung) „ganzheitlich“ angelegt werden müssen (ebd. S.50), und dies in zweierlei Hinsicht: Es soll den Menschen als Ganzes zur Weiterentwicklung verhelfen, nicht nur seine Teilaspekte in die gegebenen „Zwänge“ und es soll ebenso sein Umfeld, seine „soziale Ganzheit“ zufriedenstellen. Weitere Grundannahmen sind: Verhaltensweisen 1) sind erlernt, 2) sind kontextbezogen, 3) dienen einem persönlichen Zweck und 4) effektive Programme verlangen eine gute Zusammenarbeit (ebd. S.45).

Kavelin Popov hat aus einer der Notwendigkeit heraus die Tugendarbeit entwickelt. Während sie mit Kindern und Jugendlichen mit herausforderndem Verhalten arbeitete, schälte sich aus der Evaluation ihren erfolgreichen Bemühungen 5 Strategien heraus, die den Grundannahmen von Theunissen entsprechen. Es ist eine systematische Herangehensweise, die obwohl bis ins Detail durchdacht, individueller situativer Anwendung Platz lässt, so dass gemeinsame Gestaltung unter den Beteiligten möglich wird. Sie baut entlang 5 einfacher Leitsätze ein vernetztes, ganzheitlich angelegtes Handlungsfeld auf, das sich auf Tugenden als Stärken des Charakters orientiert. Die 5 Stationen baut sie mit hilfreichen Beispielen und Gedankenanstößen aus, die helfen, das eigene Verhalten auf die neue Idee, die sie vorschlägt, einzustimmen und zu überdenken. Genannt sei die Frage nach dem Führungsstil (Kavelin Popov, 2014, S.62 – 64) und die 10 Richtlinien für klare Grenzen. (ebd. S.68 – 74).

Indem auf mehreren Ebenen aktiv Stärken fokussiert werden, werden Schwächen zwar nicht ignoriert, geraten aber aus dem Focus und werden weniger wichtig. Das ist ein Paradigmenwechsel und wahre Stärke des Ansatzes und muss geübt werden. Solange sie niemandes Integrität einschränken, werden Schwierigkeiten erstmal stehen gelassen und dann angeschaut, wenn Stärken zu ihrer Überwindung vorhanden sind. Bis dahin wird jede Anstrengung mit gezieltem Lob anerkannt. Kavelin Popov (2014) schreibt, dass „Lehrer und Hilfskräfte, die mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen arbeiten ... [herausfanden], dass diese Kinder besonders empfänglich für Tugendsprache sind“ (S. 39). Es wäre interessant, dieser Beobachtung nachzugehen und sie zu prüfen.

Die erste Strategie allein kann die Wahrnehmung und damit die Haltung eines Menschen verändern. Die verbleibenden vier sehe ich als unterstützende Ergänzung und handlungsorientierte Erweiterung der ersten Strategie. Im Folgenden fasse ich die 5 Strategien (TS) zusammen.

self-confidence; (3) to decrease anxiety; and finally (4) to increase understanding of own and others behaviour and feelings.

1. Tugendsprache verwenden (TS 1)

Tugendsprache zu verwenden bedeutet, die Orientierung an Ressourcen auszuüben. Da Sprache Ausdruck der Gedanken ist und Gedanken durch die Anwendung von Sprache mitgeformt werden, liegt in ihr das Potenzial für die Erziehung und Charakterbildung. Dabei ist ihr Inhalt wichtiger als die Form¹⁴. Den Inhalt einer Tugend vermitteln wir, indem wir aktuell vorhandene Stärken in Situationen erkennen und mit Klarheit benennen, zum Beispiel: „Ihr seid gerade sehr aufmerksam“, „Das war sehr grosszügig von dir“; oder „Dank deiner Ordnung und guten Planung machst du grosse Fortschritte!“ Dies erfordert von den Bezugspersonen Aufmerksamkeit und Übung, den Blick für Lobenswertes zu schärfen. Doch anders als leeres, generalisiertes Loben, welches wertend und vergleichend ist, handelt es sich um Anerkennung und etwas Ausschlaggebendes passiert: Das Kind entdeckt die Charaktereigenschaft in sich und da es miterlebt hat, wie es diese ausübt, weiss es auch genau, was damit gemeint ist. Es kann stolz auf sich sein, weil es etwas Gutes getan hat und weil sich das angenehm anfühlt. Vor allem wird ihm die genannte Tugend ab sofort zugänglich sein, denn es weiss, dass es über diese Stärke verfügt. Parallel dazu nutzt die Lehrkraft dieselbe Sprache, um antizipierend auf eine neue Situation vorzubereiten und die erwartete Haltung einzufordern, etwa indem sie um Aufmerksamkeit, die sie zuvor anerkannt hat oder indem sie Friedlichkeit bittet.

Die Wirksamkeit von der Anwendung der Tugendsprache auf Vorschulkinder mit herausforderndem Verhalten wurde 2013 wissenschaftlich untersucht. Es konnte eine sehr rasche und nachhaltige Besserung in ihrem aversiven Verhalten – sowohl Widerstand wie auch Rückzug - nachgewiesen werden (Patton, D., 2013, Min.7:15 bis Min.11:48).

2. Lehrreiche Momente erkennen und nutzen (TS 2)

Dass Krisen Chancen in sich bergen, ist aus vielen Gebieten bekannt. In der Erziehung und Charakterbildung sind Krisen Momente herausfordernden Verhaltens, denen meist mit Zurechtweisung und negativen Konsequenzen begegnet wird und aus die für die zurechtgewiesene Person mit unangenehmen Gefühlen verbunden ist. Diese Reaktionsweise ist defizitorientiert und zeigt für die betroffene Person keinen positiven Weg auf, durch den sie ihr Verhalten bessern könnte. Eine stärkenorientierte Handlungsweise, erkennt eine positive¹⁵ Absicht im Verhalten, kritisiert die Handlung und nicht die Handelnden, spricht die Selbstverantwortung und das Gerechtigkeitsgefühl der Person, indem sie sie darin begleitet, ihr Verhalten zu reflektieren und einen allfälligen Schaden wiedergutzumachen. Eine solche Situation könnte folgendermassen ablaufen: Während des Förderunterrichts ist ein Kind unzufrieden mit seinem Sitzplatz und setzt sich dem Nachbarkind auf den Schoss, näher zur SHP. Die SHP dankt dem Nachbarkind für die Gelassenheit und bittet es um etwas

¹⁴ Die Sprache ist auch für die Tugenderziehung keine Barriere. Es gibt Zahlreiche Möglichkeiten, verschiedenen kommunikationsbedingten Bedürfnissen nachzukommen, beispielsweise mit vorhandenen Materialien in einfacher Sprache oder der Reduktion auf ein Spektrum von wenigen, gut verankerten Tugenden. Auch alternative Kommunikation, wie Piktogramme, erfüllen den Zweck, innere Stärken in sich und anderen erkennen zu können.

¹⁵ Jedes Verhalten macht Sinn.

Geduld. Zum ersten Kind sagt sie: „Ich schätze deine Neugier und Wissbegierde. Du willst nichts verpassen und ganz nahe bei mir sitzen. Wie kannst du so lernen und aufmerksam sein, dass dein Nachbarskind es auch kann? Welche Stärke würde die dabei helfen?“ Wie die Situation sich weiterentwickelt, ist nicht vorauszusagen, doch bekommt das Kind eine echte Chance, mit einem guten Gefühl und einem Lernschritt aus dem Konflikt herauszufinden. Vielleicht wählt es als Helferstärke die Rücksicht und bittet das andere Kind um Entschuldigung und fragt es, ob es den Platz tauschen will. Oder es kommt ihm keine Stärke in den Sinn. Da kann die SHP aushelfen und lenken: „Wie würde dir das Vertrauen helfen? Ich weiss, dass du von deinem Platz aus gut lernen kannst. Vertraust du mir?“ Wenn man gemeinsam eine Lösung gefunden hat, ist es abschliessend wichtig, der Wertschätzung dafür Ausdruck zu geben, und den Kindern für die erbrachte Tugend zu danken, auch dem Nachbarskind für die erbrachte Geduld.

Lehrreiche Momente beschränken sich nicht auf das Warten, dass Konflikte oder andere Arten von Krisen geschehen. Diese Strategie will unseren Blick für die Tugenden schärfen, die im (Schul-)Alltag allgegenwärtig sind: In Geschichten, auf dem Pausenplatz, im Sport- und anderem Fachunterricht, bei Ausflügen, in Personen, die wir bewundern und vielem mehr. Stärken können inhaltlich in den Unterricht eingebaut werden, etwa indem sie den Helden einer Geschichte zugeschrieben werden oder man geschichtliche Geschehnisse hinterfragt und überlegt: Welche Tugenden fehlten der grosse Masse, dass sie sich vom Nationalsozialismus mitreissen lassen konnten? Sie können aber dienen, um über das Lernen nachzudenken und über Strategien, Motivation und Interessen zu sprechen.

3. klare Grenzen setzen (TS 3)

Der Sinn der Grenzsetzung ist nicht, die Kinder einzuengen und zu unterdrücken. Klare Grenzen gewähren einen sicheren Rahmen und damit Raum für Entfaltung.

Eine Mittelschule begann das Jahr ohne Umzäunung des Schulhofes, auf dem die Pausen verbracht wurden. Die Lehrer bemerkten, dass sich die Kinder immer in der Mitte des Hofes aufhielten und in einem ziemlich kleinen Umkreis spielten. Als dann der Zaun gezogen wurde, nutzen sie die ganze Fläche des Hofes. Die Grenze des Zaunes gab ihnen Sicherheit, und sie konnten den ganzen Schulhof nutzen, somit hatten sie mehr Freiheit. (ebd., S.57)

Kavelin Popov schlägt vor, wenige, klare, auf Tugenden gründende Regeln mit den Kindern zusammen zu erarbeiten. Es soll sinnvoll sein Dies ist ein Beispiel, das die unterstützende Funktion der Grenzsetzung und ihre Notwendigkeit für die Erziehung verdeutlicht. Kavelin Popov plädiert für eine Autoritätsform, die sich im Dienst des Lernens versteht, und Disziplin als eine Tugend sieht, die sich entfaltet. Diese Begriffe - Autorität, Dienst, Disziplin, aber auch Führung und Folgsamkeit - sind aufgrund der humanistischen Strömung (hier bezüglich einer Schattenseite), der Tendenz zur Egozentrik und ähnlichen Strömungen, mit negativen Korrelationen behaftet. Doch sie treffen den Nagel auf den Kopf, um zu beschreiben, was es braucht, um eine Gruppe (von Kindern) zu führen. Klare, auf Tugenden

beruhende Grenzen geben dem offenen System „Klasse“ oder „Gruppe“ einen Rahmen der Sicherheit und des Vertrauens.

4. Zeit für Musse. Die geistige Wirklichkeit ehren (TS 4)

Diese Komponente ist am schwierigsten zu erklären und wissenschaftlich zu belegen. Sie zielt darauf, unser Bewusstsein darauf zu lenken, dass wir nicht nur materielle Wesen, und nicht alle Vorgänge in und um uns beobachtbar, erfassbar, messbar, vergleichbar sind. Sondern, dass wir auch eine geistige Wirklichkeit haben, die verborgen ist und nur durch unsere materielle Wirklichkeit zum Vorschein kommt. Wir sehen Liebe nicht, aber spüren sie. Wir können unseren Mut nicht messen, aber den Sprung aus 5 Metern erleben. Die geistige Wirklichkeit ehren wir, indem wir sie anerkennen und ihr Raum geben: In Kunst und Liedern, Geschichten und Filmen, bei Spiel und Tanz und ausgelassenen Aktivitäten, immer dann, wenn wir uns der Freude, der Schönheit und den guten Sachen des Lebens hingeben und an ihnen erfreuen. Auch Freundschaften zu pflegen, gehört dazu, oder das Teilen gemeinsamer Visionen, zum Beispiel, wie die Klasse unserer Träume wäre und was davon wir als Klasse verwirklichen können.

Die geistige Wirklichkeit ehren meint, sich der geistigen Stärken bewusst zu sein und um deren Entfaltung zu bemühen. Das bedeutet für die Erziehenden die Aufforderung, mit gutem Beispiel voranzugehen. Nicht Perfektion ist damit gemeint und fehlerfreie Tugendhaftigkeit, sondern Menschlichkeit und Bereitschaft, aus Fehlern und Krisen zu lernen und daran zu wachsen. Es ermöglicht eine Haltung des lebenslangen Lernens und der Entwicklung.

5. Begleitung anbieten (TS 5)

Die Art Begleitung, von der Popov spricht, kann der Methode des sokratischen Gesprächs zugeordnet werden. Abbildung 15 stellt die von ihr beschriebenen sieben Stufen des Begleitprozesses dar. Dieser beginnt damit, der begleiteten Person die volle Aufmerksamkeit und Vertrauen zu schenken, Verständnis, und auch Mitgefühl zu zeigen, um danach begleitende Leitung aus der Krise heraus anzubieten. Unter Anwendung der Sprache der Tugenden werden Lernende darin unterstützt, Entscheidungen zu treffen, die für sie und ihre Umgebung förderlich sind.

Abbildung 15: Der Prozess des Begleitens in sieben Stufen.. (Kavelin Popov, 2014, S. 115)

Nicht immer ist es erforderlich, alle Stufen durchzugehen. Doch gerade bei anspruchsvollen Situationen mit starken Emotionen, sind die einzelnen Stufen hilfreich. Je gefestigter die Beziehung der Beteiligten, desto lockerer und gezielter kann die Herangehensweise genutzt werden. Sie erfordert von der Lehrperson Vertrauen in den Lernprozess, in die Stärken der Lernenden und in ihre eigene Lösungsfindung. Es braucht Loslösung von einer vorgefertigten Idee und eines Zieles¹⁶. Des Weiteren ist ungeteilte Konzentration auf den Schüler oder die Schülerin notwendig, bis die Prozessesequenz beendet ist. Bei Zeitdruck ist es wichtig, dies zu kommunizieren: „Ich habe nur 5 Minuten Zeit für dich, dann beginnt die nächste Stunde. Aber ich höre dir ganz genau zu und wir schauen, was wir tun können.“ Auch dieses kurze Gespräch muss mit einer Lösungsaussicht¹⁷ und Wertschätzung abschliessen.

Die Strategie beruht auf aktivem Zuhören und wendet bewusste Synchronie an, um Sicherheit zu vermitteln und eine Vertrauensbasis zu schaffen. Bemerkenswert ist, dass diese Situation nicht lange andauert, sondern so bald wie möglich die Hand zu einem Ausweg aus der Situation reicht. Die Psychologie erkennt dies als eine Raumerweiterung, die es dem Patienten ermöglicht, sich von belastenden Gedanken und Gefühlen zu befreien, indem der Psychologe Mitgefühl zeigt. Diese Situation ist ein konkretes Beispiel für Vorgänge (Kommunikation) in einem offenen System.

¹⁶ Die groben Ziele sind durch den Rahmen der klaren Grenzen gegeben. Innerhalb derer sind individuelle, innovative, kreative Herangehensweisen möglich und willkommen.

¹⁷ Vielleicht wird klar, dass mehr Zeit benötigt wird, und die sichert man der begleiteten Person zu. Man bittet sie inzwischen um Geduld, Respekt oder was die Situation erfordert, und dankt für die Ehrlichkeit, Friedlichkeit, die Tugend eben, die die Person zum Vorschein gebracht hatte.

4.4 Auswertung

Es geht in der Tugendarbeit nicht um Veredelung des Charakters, sondern darum, die positive Eigenschaft dazu zu nutzen, das eigene Potenzial zu entfalten. Die Charakter- bzw. Persönlichkeitsbildung geschieht quasi als Folge davon. Sich nur schon in eine Tugend vertiefen ist wertvoll. Dabei entdeckt man automatisch weitere damit verwandte Tugenden.

Das Potenzial erkennt man, wenn man das Auge auf die subjektiv sinnvolle Absicht, das Bedürfnis, den Sinn hinter einem Verhalten, das man nicht deuten kann, lenkt. Tugend als Seelenkraft ist allen gegeben, aber nur potenziell. Sie muss geweckt, gesehen, entdeckt werden. Gezeigt werden.

An dieser Stelle möchte ich auf eine meiner Leitfragen (Abschn.2.3) Bezug nehmen: „Können sie [die Tugenden] als Bindeglieder zwischen den Befähigungsbereichen und den zu befähigenden Persönlichkeiten fungieren?“

Ja, Tugenden stimmen ganz klar mit den Befähigungsbereichen überein, was die Gültigkeit beider Perspektiven bekräftigt. Als Eigenschaften des Charakters lassen sie sich den einzelnen Teilbereichen zuordnen, manchmal auch mehreren.

Abbildung 16: Befähigungsbereiche: Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz (DVK, 2019, S.13)

Folgende beispielhafte Zuordnungen verdeutlichen diese Aussage.

Befähigungsbereich	Tugenden
Dranbleiben und bewältigen	Beharrlichkeit, Vortrefflichkeit, Kreativität, Selbstbewusstsein
Sich und andere anerkennen	Wahrnehmung, Respekt, Toleranz, Liebe, Mitgefühl, Vergebung

Tabelle 1: Befähigungsbereiche und Tugenden

Die Aufzählung ist unvollständig und subjektiv, doch wird der Zusammenhang zwischen den beiden Perspektiven deutlich. Beide Anschauungen bemühen sich um die Befähigung des Menschen, des

Selbst, der Persönlichkeit¹⁸. Wie wirken als Tugenden als Bindeglieder zu den Befähigungsbereichen? Indem sie erfahren, ausgeübt und der Person bewusstwerden. Durch *Wahrnehmung* erkennt man sich und andere. Wenn man *Beharrlichkeit* in sich erkennt, kann man dranbleiben und mit *Selbstbewusstsein* die Aufgabe bewältigen. Zuerst in ganz Kleinem und dann in immer grösseren Zusammenhängen.

Wenn jemand anderes eine Tugend bemerkt und benennt, berührt dies das innerste Selbst der Person. Sie fühlt sich an-erkannt und das weckt ihr Vertrauen. Vertrauen gibt ihr Sicherheit und sie öffnet sich und tritt in Beziehung mit diesem anderen. Nun kann etwas Gemeinsames beginnen. Ein Lernweg beispielsweise.

¹⁸ Die drei Begriffe werden in dieser Arbeit nicht unterschieden.

5. Tugendarbeit im Kindergarten

5.1 Rahmenbedingungen

Den praktischen Einsatz der Tugendarbeit führe ich in zwei Kindergärten durch, an denen ich an je einem Wochentag IF erteile. Die zwei Klassen gehören einer grösseren Primarschule an, sind aber räumlich von ihr getrennt. Als altes zweistöckiges Gebäude umgeben von kleinen Bauernhöfen, mit schönem Garten, Wiese und Bäumen, kann es als eine kleine Einheit für sich angeschaut werden. Die zwei Lehrerinnen sind mit dem Tugendprojekt einverstanden und wir einigen uns auf folgende Grundgestaltung:

- Wir einigen uns auf die Bezeichnung „innere Stärke“ oder einfach „Stärke“, statt und in Ergänzung zu „Tugend“
- Zwei Tugenden pro Quartal, passend zu den Kindergarten Themen
- 15-minütigen Sequenz im Kreis mit der ganzen Klasse unter meiner Leitung
- jede Woche, während drei Quintalen
- > Inwiefern ich die Tugendarbeit jeweils in die Fördergruppen einbringe, blieb mir überlassen.
- Auswertung der Intervention während meiner Abwesenheit im vierten Quartal
- gemeinsame Planung des letzten Quartals aufgrund der Erkenntnisse

Tabelle 2: Rahmenbedingungen für die Tugendarbeit im Kindergarten

5.2 Idee/Aufbau/Planung

Obwohl ich diese Intervention an zwei Kindergärten durchführe, beschränke ich mich für die weitere Betrachtung einfachheitshalber und zwecks besserer Übersicht auf eine Klasse.

Als Grundlage verwende ich das Planungsraster von Terfloth und Bauersfeld (2019, S.24).

Abbildung 17: Grobplanung der Tugendarbeit über die ersten drei Quintale des Schuljahres 2023/24 (Eigene Darstellung in Anlehnung an Terfloth und Bauersfeld (2019, S.24).)

Theoretische Grundlagen und Ausgangspunkte:

„Als Ausgangspunkt der Planung und Gestaltung von Unterricht gilt es“, erklären Terfloth und Bauersfeld (2019, S.25), „die Sichtweise auf Behinderung zu reflektieren, da diese in besonderem Masse die Haltung der Lehrperson prägt.... Die grundlegenden Ziele des Unterrichts werden durch das jeweilige Verständnis der Lehrperson von Bildung und Lernen bestimmt“. Die Klärung dieser wichtigen Punkte bleibt in diesem Setting trotz regelmässigem Austausch auf der Strecke. Die Sicht der engagierten Lehrperson ist darauf fokussiert, ihre durchdachte Unterrichtsplanung aufrecht zu erhalten. Den Unterricht gestaltet sie kreativ und sinnvoll, doch ohne die Klasse genügend zu „lesen“. Sie sieht, wenn Kinder Schwierigkeiten haben, und kümmert sich darum, dass diese eine angemessene Förderung erhalten. Sie versucht aber nicht, Änderungen in ihrem Unterricht vorzunehmen, die diese Schwierigkeiten aufheben könnten. Die Kinder A und B, die besonders auffallen, wünscht sie sich rundherum betreut und ist besorgt und traurig darüber, dass sie nicht adäquat gefördert werden. Die

Tugendarbeit findet sie eine schöne Idee, überlässt sie aber mehrheitlich mir und tauscht zurückhaltend darüber aus.

Abbildung 18: Formulierung von Lernchancen.
Terfloth und Bauersfeld (2019, S.136).

Aus der Analyse des Bildungsinhalts in Wechselwirkung mit den Lernvoraussetzungen ergeben sich die Lernchancen, die man als inhaltliche und verhaltensorientierte Chancen formulieren und denken kann. Bei gemeinsamer Unterrichtsplanung eröffnet dies neue Sichtweisen – eben Chancen.

Abbildung 19: Hase Zeka und seine Freunde. (eigene Fotografie.)

Abbildung 20: Zeka schleppt den schweren Koffer. Danke, Zeka du bist hilfsbereit! Jede Hilfe zählt (eigene Fotografie.)

Stichwortartig sind hier die Bildungsinhalte und die Lernvoraussetzungen angegeben. Im Anhang 1 sind weitere Notizen zur Ausführung.

Bildungsinhalte

Tugendsprache: Wortschatz, Erklärungen und Beispiele zu den ausgewählten Stärken

Wortschatz: Freundschaft, Hilfsbereitschaft; Gelassenheit, Ehrlichkeit, Mut und Rücksicht.

Situationen: Kurze Geschichten über Alltagssituationen, in denen innere Stärken sichtbar sind.

Helden der Geschichten: Stofftiere

Lieder: Zu jeder Stärke ein Lied, das mit einer Aktivität/Bewegung verbunden ist.

Aktivitäten; Zu jeder Stärke ein Spiel oder eine Aufgabe.

Lernvoraussetzung

Alter: 4-7 Jahre. „Beim Eintritt in den 1. Zyklus unterscheiden sich die Kinder bezogen auf ihr Wissen, ihr Können, ihre Bereitschaften, Haltungen und Einstellungen wie auch auf ihren individuellen Entwicklungsstand und ihre sprachlichen Voraussetzungen in hohem Masse.“ (BdKZh, 2017, S. 24)

Aneignung: handlungsorientiert, enaktiv; Konzepte Spielen und Lernen noch vermischt

Klasse: 23 Kinder, davon 16 mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ), 9 in Integrativer Förderung (IF) und 10 mit Verhaltensauffälligkeiten (Schulverweigerung, Wutanfälle, Beschimpfungen).

Lernchancen

ganze Klasse (DVK,2019)	DaZ	IF	herausf.Verhalten
<p>„Die Schülerinnen und Schüler werden befähigt, innere Vorgänge zu erleben, ...und diese für die Entwicklung der eigenen Identität zu ... nutzen ... (primäre personale Kompetenz).“ (S.27)</p> <p>„Die Schülerinnen und Schüler werden befähigt, Bedürfnisse, Eigenschaften, Handlungsweisen und Daseinsformen bei sich selbst und anderen Menschen zu erkennen, wertzuschätzen und so Anerkennung zu erleben und zu erweisen (Verknüpfung personaler und sozialer Kompetenzen)“ (S:27)</p>	<p>Freundschaft, Hilfsbereitschaft; Gelassenheit, Mut und Rücksicht. situativ erleben und dadurch verstehen.</p> <p>Ehrlichkeit: wahr von falsch unterscheiden</p>	<p>Eigenschaften bestimmter Tugenden an sich erfahren und später bewusst einsetzen, zum Beispiel Gelassenheit beim Ausmalen oder Mut beim Sprechen im Kreis, Freundschaft in der Pause im Garten.</p>	<p>Freude erleben. Zufrieden sein. Sich als tugendhaft erleben und eigene Stärken erkennen, Wertschätzung und Anerkennung erfahren.</p>

Tabelle 3: Lernchancen für die Klasse, die Kinder mit DaZ-Bedarf, die IF-Gruppe und die Kinder mit herausforderndem Verhalten.

Methodische Entscheidungen: 1. Als erste Tugend wähle ich die Freundschaft. Freundschaft ist am naheliegendsten, die Kinder kennen sie und sie ist ihnen wichtig. 2. Ich beginne bei mir und meiner eigenen langjährigen Freundschaft Persönliche und wahre Geschichten interessieren und verbinden. 3. Mein Freund ist ein Stoffhase namens Zeka. Er und seine Stofftier-Freunde werden zu unseren Stärkehelden. Jedes Tier verkörpert eine Tugend und hat eine dazu passende Geschichte. 4. Zu jeder Stärke lernen wir ein Lied, welches kurz und prägnant die Tugend beschreibt. 5. Zu jeder Stärke gibt es ein kurzes, einfaches Spiel oder eine Aktivität, eine Handlung.

5.3 Reflexive Analyse praxisrelevanter Grundlagen

Die praktische Intervention führte ich vor und parallel zur Literaturrecherche durch. Deshalb analysiere ich rückwirkend, welche theoriebasierten Aspekte der Planung zugrunde liegen und im Anschluss direkt darüber zu reflektieren. Die 5 Tugendstrategien sind mit TS 1- TS 5 gekennzeichnet.

Überlegung theoretisch begründet	Ausführung	Analyse
Die ersten Tugenden, die wir kennenlernen, müssen sehr geläufig sein und den Kindern sofort klar.	Freundschaft und Hilfsbereitschaft	✓ Beide Themen werden mit Freude und Elan vertieft und die Kinder zeigen sie. ✓ Zur Konfliktlösung fordern manche von sich aus Freundschaft ein.

Zusammenarbeit achten Effektive Programme)	Wir einigen uns auf wenige Tugenden	eher hinderlich, das sollte nicht einschränkend sein.
TS 1: Fokus auf die Sprache der Tugenden > Kinder begreifen den Begriff dadurch, dass ihn bei sich selbst entdecken. > LP oder SHP benennt die Tugend, wenn sie sie beobachtet.	- Einführung im Kreis (Geschichten, Lieder, Spiele und /oder Aktivitäten) - Helden als Tugendträger (Geschichte; Hauptperson Zeka, der Hase mit vielen Freunden) - Visualisierung (Helden bei der Ausführung ihrer Tugend, passend zur Geschichte)	✓ Die Sequenzen sind als vielseitiger Sprachunterricht zu betrachten, der als Einführung in die Tugendsprache dient. ✓ TS1-Perspektive: einzelne Kinder konnten bei der Ausübung der Tugenden ertappt werden und diese so verankern. ➤ Identifikation mit Tugenden systematisch einplanen, vor allem bei Kindern mit Förderbedarf.
TS 2: Lehrreiche Momente nutzen > „Störungen“ als Chancen wahrnehmen. > Tugenden im Alltag suchen und sehen > Tugenden in den Unterricht einbeziehen	- Helden als Tugendträger (Geschichte; Hauptperson Zeka, der Hase mit vielen Freunden) - Die Helden (Stofftiere) kommen in den Kindergarten, erzählen ihre Geschichten und fragen die Kinder danach. Identifikation ermöglicht. - Aufmerksam sein auf lehrreiche Momente	✓ Die Klassengemeinschaft profitiert vom Tugendunterricht und macht wertvolle soziale und persönliche Erfahrungen. ✓ Lernerfahrung der Kinder mit Förderbedarf auf der Sachebene geschieht vereinzelt. ➤ Lehrreiche Momente systematisch in Förderung einbauen.
TS 3: klare Grenzen setzen > Regeln, die auf Tugenden beruhen (positive Formulierung) > sicheren Rahmen gewähren > Helfertugenden zum Einhalten der Regeln nutzen > Ziele setzen	- Einmal muss ich die Klasse zurechtweisen und fordere danach ein: „Liebe Kinder, wenn wir über die Superkräfte sprechen, möchte ich, nicht schimpfen. Ich möchte dann nur Gutes sagen und brauche eure Hilfe dazu! Lasst uns daran denken, dass wir alle Freunde sind, und lasst uns gelassen bleiben.“	Bisher habe ich diesen Aspekt bei der Arbeit als Förderlehrperson ausser Acht gelassen. ✓ Das ist eine klare Einforderung. ➤ Auf dieser Einforderung sollte eine Regel basieren. Mehr Regeln braucht es erstmal nicht ➤ doch muss diese eine Regel konsequent eingehalten werden. ➤ Bei separativer Förderung sind auch klare Grenzen notwendig.
TS 4: Geistige Wirklichkeit ehren > Raum für Musse > Freude an Schönheit und Güte > Vorbildfunktion wahrnehmen	- Geschichten, Lieder, Spiele und /oder Aktivitäten - Achtsamkeitsübung, um Gelassenheit zu erfahren - Sich zeichnen, als man Mut hatte und eine Mutmedaille daraus machen - In der Situation, in der ich die Klasse zurechtweisen musste (siehe oben) schrie ich sie zuerst an, daraufhin entschuldige ich mich dafür, dass ich die Geduld verloren habe und bat sie um Hilfe.	✓ Sich Zeit zu nehmen für Musse sorgt für eine angenehme Grundstimmung, aus der heraus unvergleichlich mehr Lernchancen entstehen können. ➤ T4 „nimmt nicht viel Zeit weg“ Die notwendige Dauer ist variabel und in der Regel kurz. Regelmässigkeit und Häufigkeit sind wichtig, nicht die Menge. Anders gesagt: Eine Prise davon in allen Belangen.
TS 5: Begleitung anbieten > ungeteilte Aufmerksamkeit > Zuhören > vertrauen und befähigen > sokratisches Fragen und Dialog	Versuche ich anzuwenden.	✓ Langjährige Erfahrung ➤ Als Routine einbauen, um die Kinder 1. in ihrer aktuellen seelischen und körperlichen Verfassung abzuholen und das

> lenken helfen statt führen		Bewusstsein dafür zu schärfen und 2. um die Kinder in die Unterrichtsgestaltung einzubeziehen und das Bewusstsein für Lernprozesse zu stärken.
------------------------------	--	---

Tabelle 4: Reflexive Analyse praxisrelevanter Grundlagen.

5.3 Elternaustausch

Zur Ganzheitlichkeit einer verhaltensunterstützenden Intervention gehört auch der Einbezug der Eltern, im Kindergarten erst recht. Ich nahm mir vor, diese einmal pro Quintal zu einem Gespräch über die Tugenden einzuladen. Das geschah beiderseits auf freiwilliger Basis und konnte zweimal durchgeführt werden. Es kamen nicht viele Eltern, wie es bei Patton (2013, Min.7:15 bis Min.11:48) der Fall war, aber die, die kamen, zeigten grosses Interesse und das Bedürfnis, sich in die Themen Freundschaft, Hilfsbereitschaft, Gelassenheit und Ehrlichkeit zu vertiefen. Die Treffen boten den Vätern und Müttern Gelegenheit, einige Stärken ihrer Kinder zu entdecken. Sie schätzten es, über Themen zu sprechen, die sie als sehr wichtig und sinnvoll empfanden. Sie nutzten die Gelegenheit, um über den Umgang mit gewissen Schwierigkeiten auszutauschen – beispielsweise bei Streit mit Freunden - und voneinander zu lernen.

Abbildung 21: Weitere Themen des Elternaustauschs über Tugenden. (eigene Fotografie.)

6. Ergebnisse

6.1 Erkenntnisse aus der Theorie

Die erste Erkenntnis aus meiner Recherche ist, dass ich mit meiner Herangehensweise das Feld weit geöffnet habe. Ich hätte aber nicht anders vorgehen können, denn etwas trieb mich innerlich an, verstehen zu wollen, was ich an Zusammenhängen intuierte. Je mehr ich erfuhr, desto mehr wollte ich wissen. Meinen Fragen drängten sich neue Fragen auf. Ich weiss nur, dass ich nichts weiss.

Es fasziniert mich die Kongruenz unter den Wissenschaften, die ich als Bestätigung für ihre Richtigkeit erachte. Psychologie, Neurowissenschaften und Medizin betonen, wie grundlegend Glück, Achtsamkeit, Gelassenheit und dergleichen für die Ausgeglichenheit und die Gesundheit Mensch sind. Es ist eine alte Weisheit, die hier bestätigt wird: „Mens sana in corpore sano“.¹⁹ Aber es wird auch immer wieder betont und belegt, wie wichtig die Menschen füreinander sind, wie es den Menschen ohne den anderen Menschen so gar nicht gäbe und schon gar nicht die Menschheit. Also frage ich mich: Warum stehen wir denn da, wo wir stehen? Die grosse Diskrepanz zwischen dem Wissen und dem Handeln feststellend, muss ich sagen: Es ist an der Zeit zu handeln.

Diese Handlungsorientierung ist ein Aspekt, der mich an der humanistischen Sicht anspricht. Diese Dringlichkeit, gemeinsam neue Wege zu erforschen. So wie Rogers in seinen Massenworkshops, das PERMA-Modell oder das Tugendprojekt und viele andere mehr. Ich glaube aber nicht, dass es immer mehr und noch bessere Methoden und Programme geben soll, sondern viel mehr, dass es Beharrlichkeit braucht, stetige Anpassung und Verbesserung, Reflexion und gemeinsame Beratung für den Weg, für den man sich entschieden hat. Vielleicht ist es das, was uns noch mehr fehlt, als die Entschlossenheit zu handeln: Eine Idee nicht vorschnell aufzugeben, sondern sie auszubauen mit allem, was es braucht,

¹⁹ Satz von Juvenal, lat. = Gesunder Geist in gesundem Körper. Der Satz ist kontrovers. Ich verstehe ihn und so, dass der beide Elemente verbunden sind und aufeinander reagieren. Man kann nicht dem einen schaden, ohne es dem anderen nicht auch zu tun. Umgekehrt wirken Heilungsprozesse des Körpers auch auf den Geist und vice versa.

damit sie funktioniert (wie GFK). Die fünf Strategien von Kavelin Popov sind ein weiteres Beispiel eines an sich einfachen Konzeptes, dessen Kraft sich darin verbirgt, dass man einen Anfang macht und schaut, was passiert. Das ist der Beginn eines individuellen Lernwegs. Individuell, weil man sich ihn zu eigen machen muss, um Protagonist darin zu sein. Der Lernweg an sich ist auch individuell, weil er einzigartige Windungen nimmt. Weil es keine allgemeingültigen Rezepte gibt, um in Beziehung zu treten und etwas gemeinsam zu tun.

Die evidente Interdependenz der Menschen (sogar Säuglinge gestalten die Realität mit!), bedeutet für mich, dass die Weiterentwicklung der Menschheit genau in diese Richtung geht: Die Verbesserung der Vernetzung, des Austauschs, der Beratung, des Vertrauens und der Zusammenarbeit. Die Menschlichen Beziehungen sind die Synapsen des Gehirns der Menschheit und unsere gegenseitige Anerkennung und Wertschätzung gewähren die Synchronie, unter welcher Austausch möglich ist. Daraus entsteht gemeinsamer Fortschritt. Vieles, was ich gelesen habe, deutet darauf hin, dass wir uns in Zeiten des Wandels befinden, wo wir in Ko-Konstruktion neue Muster einer neuen Kultur der Moderne aufbauen: Eine stärken- und ressourcenorientierte Kultur mit Blick auf Gelingendes und Mögliches und Respekt gegenüber dem Gegebenen.

6.2 Entwicklungsprozess

Als ich mit dem Projekt begonnen habe, habe ich mich nicht auf die 5 Strategien gestützt. Ich kannte sie nur oberflächlich und unterschätzte ihre Wirksamkeit. Im Hinblick auf die besonderen Bedürfnisse vieler Kinder konzentrierte ich mich auf die Sprache, die Heldenfiguren und die Spiele. Rückblickend stelle ich in Bezug auf die 5 Tugendstrategien (TS) Folgendes fest.

TS1. Sprache der Tugenden sprechen: Die Kinder verstehen die Sprache auf Anhieb, viel schneller als erwartet. Sie sind problemlos in der Lage, eine Tugend auf verschiedene Situationen zu beziehen. Sie mochten das Lied über die Freundschaft (im Anhang) und viele lernten es trotz anspruchsvoller Ausdrücke auswendig. Darunter auch Kinder mit DaZ-Bedarf und insbesondere ein Junge mit einer Reihe von ernsthaften Schwierigkeiten. Er zeigte seinen Mut, indem er das ganze Lied in wunderschöner Stimme im Kreis alleine vorsang.

TS2. Lehrreiche Momente erkennen und benennen: Die Kinder überraschten mich, indem von sich aus Tugenden erkannten („Frau Durand, lueg, ich bin muetig!“). Sie begannen, Tugenden voneinander einzufordern, z. B. verteidigte sich ein Junge bei einem Streit: „Isch das öppe Fründschaft? Mir sind doch Fründe, höremer uf.“

TS3. Klare Grenzen für ein sicheres Lernklima: bisher habe ich mich als SHP den Schul- und Klassenregeln angepasst und wäre nie darauf gekommen, über meine eigenen nachzudenken. Nun ist mir klar geworden, dass es sie braucht – ob ich nun separativ oder integrativ arbeite. Klarheit über die

Grenzen, meine, aber auch die der Kinder, bilden den Rahmen innerhalb dessen wir frei und authentisch sein können. Ein einfacher Rahmen, wie beispielsweise „Freundschaft wahren“²⁰ genügt

TS4. Wertschätzung der Stärken: Dankbarkeit und Freude über ihre Superkräfte herrschten in der Klasse. Diese Strategie ist wichtig und nimmt sehr wenig Zeit: Ein Lied, ein Hinweis auf ihre Tugenden, schon rücken die guten Eigenschaften ins Bewusstsein und stehen zur Verfügung. Da könnte man auch Visionen einbauen: spezifische in der Lernbegleitung eines Kindes, auf die Gruppe bezogene, und was diese lernen will, aber auch globale Visionen von unserer Welt und von der Zukunft.

TS5. Lernbegleitung: Vereinzelt konnte ich mit den Kindern die Tugenden für kurzfristige Ziele formulieren, beispielsweise Mut für einen eigenen Lösungsweg. Für eine längerfristige Begleitung braucht es einen systematischen Aufbau. Ich stelle mir eine Arbeit mit Zieltugenden und Helfertugenden vor. Zum Beispiel gemeinsam beraten: Welche Helfertugenden braucht ein Kind, um die Zieltugend „Ausdauer“ zu stärken? Daraus entsteht ein Handlungsplan, mit welchem der Förderprozess²¹ zu rollen beginnt.

6.3 Zusammenfassung der Ergebnisse

Ich stehe jetzt an einem anderen Punkt als zu Beginn der Arbeit. Aufzulisten, was ich gesamthaft gesehen daraus lerne und mitnehme, ist schwierig herauszukristallisieren. Zum einen habe ich diese Einsichten an verschiedenen Stellen einfließen lassen. Zum anderen interessiert es mich jetzt viel mehr, mein neu erworbenes Wissen in Tat umzusetzen und dafür Wege, Räume und Verbündete zu finden. Denn ich bin mehr denn je überzeugt, dass wir wagen müssen, zu tun, was wir propagieren, Fehler in Kauf nehmen, um aus ihnen zu lernen, wie wir unser Tun besser mit unseren hohen Zielen in Einklang bringen können. Diese Arbeit ist in diesem Sinne. Ich habe mich an meinen Stärken und Interessen orientiert und so einen Weg gefunden, ein hoch gestecktes Ziel zu erreichen und Schwierigkeiten zu überwinden.

²⁰ Ich konnte dieses Vorhaben mit der genannten Regel bereits ausprobieren. Bald weigerte sich ein Junge neben einem anderen zu sitzen und ich wies ihn auf die Regel hin. Er erwiderte, dass der andere nicht sein Freund sei. Ich anerkannte seine Ehrlichkeit und unterbrach unsere Tätigkeit, um in der Gruppe darüber zu sprechen. Der Junge war stolz auf die Anerkennung, öffnete sich fürs Gespräch und wir wurden uns schnell einig. Nach diesem Vorfall war die Regel für alle klarer und wirkte besser.

²¹ Unter Förderprozess verstehe ich den sich wiederholenden Kreislauf von Planung-Handlung-Reflexion.

7. Diskussion zur Fragestellung und zum Entwicklungsprozess

7.1 Pointierte Beantwortung der Fragen

Was ist Tugendarbeit?

Diese erste Frage wurde im Kapitel 4 breit erklärt und mit praktischen Beispielen illustriert. Ganz auf den Punkt gebracht würde ich sie, gerade aus der Sicht der Schule, folgendermassen beschreiben: Tugendarbeit ist eine befähigende erzieherische Haltung, die das Gegenüber darin begleitet, seine Stärken und Fähigkeiten zu erkennen und zur Stärkung seiner oder ihrer personaler, sozialer und methodischer Kompetenzen zu nutzen.

Wozu Tugendarbeit?

Ich bin sehr froh, dass ich mich diesem Thema gewidmet habe, denn dadurch habe ich etwas, was mich schon lange begeistert²², für mich neu entdecken dürfen. Die Tugendarbeit lässt sich sehr gut im Lerncoaching anwenden. Sie bietet einen klaren Rahmen, der auf Wohlwollen und Wertschätzung basiert und eine massgeschneiderte Begleitung. Mit letzterem meine ich eine Begleitung, wie sie von Kavelin Popov beschrieben wird und die der begleiteten Person bei ihrer Selbstwerdung beisteht, ohne sich aufzudrängen.

Tugendarbeit ist stärkeorientiert und Tugenden sind Stärken, die alle Menschen haben. So muss nicht lange nach der Stärke gesucht werden, sondern sie kann direkt eingesetzt werden. Sie sind unabhängig von Alter, Kulturhintergrund, Krankheit und Behinderung und anderen potenziellen Unterscheidungspunkten unter Menschen.

²² Hüthers (2019, S.92) Behauptung: „Begeisterung ist Dünger für das Gehirn“, macht Mut,
51

Tugendarbeit ist lustvoll. Sie macht Freude und Spass, sie verbindet. Wenn man Tugendsprache anwendet, herrscht gegenseitige Anerkennung und Synchronie stellt sich ein. Der Rahmen für einen offenen und vertrauensvollen Austausch ist damit gegeben.

Abbildung 22: Synchronie aufgrund von Anerkennung. (eigene Darstellung)

Wie lässt sich Tugendarbeit in die Förderung einbinden?

Keine Methode in der Arbeit mit Menschen gleicht einem Rezept, das man 1:1 anwenden kann, so auch die Tugendarbeit nicht. Sie wirkt, indem man sie nach eigenem Vermögen und Verständnis umzusetzen versucht. Sie kann in der Förderung verschieden eingesetzt werden.

In der Begleitung einzelner Kinder unterstützt die Tugendendarbeit das Wahrnehmen kurz -und langfristiger Lernchancen, schärft das Bewusstsein eigene Lernprozesse und Kompetenzen und liefert sprachliche Mittel, um darüber auszutauschen.

In der Kleingruppe können gemeinsame Tugenden formuliert werden, die entweder die Stärke der Gruppe sind oder die zu entwickeln für die Gruppe notwendig wäre. Jede Art von Förderung lässt sich aus der Perspektive einer Tugend verstehen und mit ihr Verbinden, um sie entweder als Stärke oder als Ziel anzuwenden. Die Arbeit mit Tugenden lässt sich gut auf die ganze Klasse ausweiten, was Vorteile für das Klassenklima bringt und das Sozial- und Lernverhalten stärkt. Die ganze Schule könnte beim Tugendprojekt mitmachen und die Eltern könnten mit einbezogen werden.

Was meine ich mit „Basis der Förderung“?

Mit „Basis der Förderung“ meine ich zwei Aspekte.

Einmal braucht alles, was standhaft sein soll, eine Basis. Heilpädagogische Förderung könnte auf Tugenden basieren. Auf der Suche nach dem geeigneten Titel meiner Masterarbeit, habe ich vieles versucht, bevor ich zum Ausdruck „stärkeorientiert“ landete: heilpädagogisch, ganzheitlich, personenorientiert. Es musste ein Wort sein, das den Menschen in den Vordergrund nahm und nicht das schulische Lernen. Ich bin der Meinung – und wie verbreitet diese ist wurde mir während der

Literaturrecherche mehrfach deutlich – dass in der Schule die Persönlichkeitsbildung an Wichtigkeit gewinnen muss.

Zum anderen werde ich fortan meine eigene Förderarbeit auf Tugenden aufbauen. Wie dies aussehen wird, hängt sehr davon ab, inwiefern die Teams, in denen ich arbeite, sich von diesem Ansatz begeistern lassen und mit aufs Boot springen. Es hängt aber auch von meinen Schülerinnen und Schülern ab, mit denen ich dieses Abenteuer leben werde. Die Basis der Förderung soll eine gemeinsame Haltung sein und auf Wertschätzung und Offenheit beruhen. Mit jedem Lernschritt definiert sich die Basis neu, jeder Schritt wird Teil der neuen Basis.

7.2 Methodenkritik

Die Methodenwahl entspricht immer der Fragestellung und hat sich somit durch diese ergeben. Während des Nachforschens konnte ich feststellen, wie mich die Kohärenz von einer Frage zur anderen, von einem Thema zum nächsten führte. Dabei hatte ich anfangs das Gefühl, mich im Kreis zu drehen, weil ich immer wieder zu den bereits bearbeiteten Themen zurückkam. Mit der Zeit merkte ich, dass meine Gedanken und Textverständnis an Tiefe und Vernetzung gewannen. Die als Kreis empfundene Bewegung korrigierte sich zu einer Spirale, die von einem Lernprozess zeugt. Jedes Mal, wenn ich den begrifflichen Konzepten wie „besonderer Bildungsbedarf“, „motivationale Systeme“, „ganzheitliche Förderung“, „Stärken“ und anderen wieder begegnete, konnte ich ihren Stellenwert im Zusammenhang mit der Tugendarbeit klarer erkennen.

Zu kritisieren wäre, dass durch die gewählte Methodik keines der behandelten Aspekte in gebührender Tiefe erforscht wurde. Vielmehr wurde ihr Bezug zum Thema und ihre Wechselwirkung skizziert zugunsten einer Landkarte der möglichen Zusammenhänge. Inwiefern diese Vermutungen sich bestätigen, könnte in einer Weiterführung dieser Arbeit geschehen, beispielsweise durch: - Triangulation durch verschiedene Perspektiven/Autoren zu demselben Phänomen; - Belegung durch empirische Daten (empirische Evidenz); - Klarheit über den neuesten Stand der Forschung.

Zu einem Zeitpunkt war das Verhalten ein Fokus meiner Recherche, weil man ihm das Lernverhalten zuordnen könnte. Diesen Zugang habe ich als eigenes Thema aufgegeben, doch blieben einige Schlüsselgedanken daraus in meinen Überlegungen. Darunter Theunissens Grundannahmen, die viele Parallelen mit Kavelin Popovs Strategien aufweisen.

Kurz vor Abschluss der Arbeit wird mir klar, dass ich mich mit dem Thema Persönlichkeitsbildung übernommen habe. Das Konzept des „Selbst“ ersetzt zur Genüge die Rolle, die die Persönlichkeit in meinen Überlegungen einnahm. Es trifft den Nagel auf den Kopf. Viele andere interessante Einsichten wären weggefallen, aber ich hätte gezieltere Fragen sauberer²³ beantworten können.

²³ Ja, „sauber“ ist der Ausdruck, den ich wähle und nicht umgangssprachlicher Lapsus. Sauberkeit und Reinheit sind Tugenden, die im wissenschaftlichen Sinn zu mehr Objektivität und Exaktheit verhelfen.

Am Ende hätte ich mir vor allem ein Gegenüber gewünscht, das mit mir diesen Weg geht, denn eine Person plus eine Person sind unvergleichlich viel mehr als zwei Personen. Durch Beratung gewinnt man Verständnis, Klarheit, Mässigung und vieles mehr.

7.3 Erstellung Optimierung/Weiterentwicklung des „Produkts“

Das letzte Quintal hat schon begonnen. Für die verbleibenden Wochen dieses Schuljahres habe ich folgenden Plan erstellt.

Abbildung 23: Grobplanung der Tugendarbeit das letzte Quintal des Schuljahres 2023/24 (Eigene Darstellung in Anlehnung an Terfloth und Bauersfeld (2019, S.24).)

ganze Klasse (DVK, 2019)	DaZ	IF	Verhalten
<p>„Dranbleiben und bewältigen: Ausdauer und Durchhaltevermögen entwickeln und zeigen.“ S.29</p> <p>„Sich austauschen und dazugehören: Erfahren, dass das eigene Handeln und</p>	<p>Ausdauer situativ erleben und dadurch verstehen.</p>	<p>Ausdauer in verschiedenen Situationen erfahren: Rennen, warten, sich konzentrieren, nicht bewegen, auf einem</p>	<p>Dieselben Lernchancen: Freude erleben. Zufrieden sein. Sich als tugendhaft erleben und eigene Stärken erkennen.</p>

Erfahrungen beim Gegenüber Anklang finden und gesehen werden.“ S.28	Was finden wir lustig? Witze und Geschichten.	Bein stehen, etwas fertig machen. Welche Stärken helfen der Ausdauer? Vielleicht Mut, Geduld, Selbstvertrauen, Humor.	Wertschätzung und Anerkennung erfahren.
---	---	---	---

Tabelle 5: Lernchancen 5-tes Quintal für die Klasse, die Kinder mit DaZ-Bedarf, die IF-Gruppe und die Kinder mit herausforderndem Verhalten.

Die Tugenden passen gut zum letzten Schwerpunkt, den die Lehrperson gesetzt hat: eine kleine Vorführung für die Eltern gestalten. Die Kinder sollen sich getrauen, vor die Eltern zu stehen und ihren Präsentation ruhig und konzentriert zu bleiben. In den Kleingruppen finden wir heraus, dass es dafür erstmal Mut und Gelassenheit braucht. Wir üben, indem jedes Kind mutig und innerlich ruhig vor die anderen steht und eine Geschichte zu einem Stofftier erzählt. Wir merken auch, dass es leichter ist, Dinge zu erzählen, die wir lustig finden und die uns Freude machen. Das ist Humor. Also machen wir uns auf die Suche nach dem, was uns freut und beglückt.

8. Ausblick

Einsicht

Einsicht bedeutet, der Weisheit unserer Intuition zu vertrauen – um herauszufinden, was wesentlich und wahr ist. Wir versuchen, wahr von falsch und Fakten von Annahmen zu unterscheiden, um den richtigen Weg zu wählen. Stille Reflexion schafft Raum für unsere innersten Wahrnehmungen. Durch Vertiefung und Achtsamkeit öffnen wir uns für Klarheit. Wir spüren nach innen und entdecken unsere Fragen. Wir vertrauen darauf, dass sich die Antworten zur rechten Zeit entfalten und sich offenbaren werden. Wir entwickeln Achtsamkeit für jene Botschaften, die instinktiv und überraschend auf uns zukommen. Bei Entscheidungen bleiben wir flexibel, bis sich die Wahrheit zeigt. Einsicht befähigt uns, passende Wege zu gehen.

The Virtues Project™

8.1 Berufspraxis

- Dass ich nach dieser Arbeit anders arbeiten werde, habe ich geschrieben. Ich erhoffe mir davon eine Zufriedenheit und Selbstverwirklichung, die ich bisher nicht erlebt habe.
- Im nächsten Schuljahr begleite ich ein Kind mit Zerebralparese. Ich freue mich darauf, mit ihm gemeinsam seine Stärken zu entdecken und mit der ganzen Klasse auf Tugenden zu achten und sie zu nutzen.
- Ich bin gespannt zu lernen, wie die Tugendperspektive die Zusammenarbeit innerhalb der neuen Settings unterstützen kann.
- Es würde mich begeistern, wenn Tugendarbeit mehr Beachtung fände. Beispielsweise in Zusammenhang mit den überfachlichen Kompetenzen. Diese sind übergeordnet und sollten die strukturelle Basis des Unterrichtens bilden, jedoch nicht auferlegt werden, da sie dann zu einer starren Struktur wird, die von niemandem getragen wird. Das Thema sollte an Schulen vertieft werden und es soll darüber beraten werden, wie sie umgesetzt werden können. Es ist hilfreich Minimalstrukturen zu erkennen, z.B. einigt sich die ganze Schule auf eine Ziel- oder Leittugend. Ob in einer Zeitspanne von einer Woche oder einem Jahr, ist abhängig vom Team und den Dynamiken der Schule. Auf jeden Fall bringen ein Plan und eine Regelmässigkeit den Prozess der Bewusstmachung in Gang.
- Es braucht kein Fach „Persönlichkeitsbildung“. Wohl aber 1. Das Bewusstsein dafür, dass wir immer darauf Einfluss nehmen, sowie unter Einfluss stehen! 2. Deshalb besteht die Notwendigkeit, eine gemeinsame Haltung herauszufiltern und zu benennen. 3. Daraufhin sollten Lehrkräfte eines Schulteams durch gemeinsamen Austausch und Reflexion voneinander lernen und sich miteinander und mit der Schülerschaft weiterentwickeln

8.2 Weitere Forschung/Entwicklung

- Qualitative Studien über den Einsatz der Tugendarbeit im Lerncoaching, im Zusammenhang zum selbstorganisiertem Lernen: Selbsteinschätzung, Reflexion und dergleichen.
- Andererseits könnte man die Leistungsfähigkeit bzw. die Erreichung akademischer Ziele unter Einfluss des Stärkenfokus untersuchen.
- Die Auswirkungen der Bewusstmachung von Tugenden auf Kinder und Menschen mit geistiger Behinderung, mit Kommunikations- und sprachlichen Behinderungen wäre interessant zu beleuchten.
- Wie sich Tugendarbeit auf die Befähigung von Menschen mit verschiedenen spezifischen Behinderungen in Bezug auf verschiedene Aspekte auswirkt, beispielsweise ihre Selbstwahrnehmung und Entwicklung der Eigenverantwortung oder Bewältigung des Alltags.
- Und wie verändert sich eine Schule, deren Lehrerschaft sich darauf einigt, den Weg der Tugenderziehung zu testen?

Dies sind nur wenige Aspekte, auf die ich während der Arbeit neugierig wurde. Auch meine Frage nach dem Grund der Wirksamkeit ist unbeantwortet geblieben. Aber gerade diese wird wohl unbeleuchtet bleiben und somit zu immer weiterer, nicht endender Forschung antreiben.

Literaturliste

A. H. (1981) Maslow. *Motivation und Persönlichkeit*. (12. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Aristoteles (~ 322 v. Chr.). *Nikomachische Ethik*, 1921. <https://www.textlog.de/aristoteles-ethik.html>.

Bauersfeld, S. und Terfloth, K. (2019). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten* (3., aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt.

Bennewitz, H. und Hecht, M. (2018). Zur einer ganzen Person gemacht werden. Persönlichkeitsbildung im Morgenkreis aus praxistheoretischer Perspektive. In J. Budde & N. Weuster (Hrsg.), *Erziehung in Schule: Persönlichkeitsbildung als Dispositiv. Erziehungswissenschaftliche Edition: Persönlichkeitsbildung in Schule*. Wiesbaden: Springer VS.

Brunsting, M. (2005). Lernbehinderungen – behindertes Lernen. In H. Dohrenbusch, L. Godenzi & B. Boveland (Hrsg.), *Differentielle Heilpädagogik*. Biel: Ediprim.

Budde, J., Gessner, J., und Weuster, N. (2018). Das Feld Persönlichkeitsbildung. Eine Systematisierung. In J. Budde & N. Weuster (Hrsg.), *Erziehung in Schule. Persönlichkeitsbildung als Dispositiv. Erziehungswissenschaftliche Edition*. Wiesbaden: Springer VS.

Budde, J. und Weuster, N. (2018). *Erziehungswissenschaftliche Studien zu schulischer Persönlichkeitsbildung: Angebote - Theorien - Analysen. Erziehungswissenschaftliche Edition: Persönlichkeitsbildung in Schule*. Wiesbaden [Heidelberg]: Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-20596-6>.

«DUDEN. www.duden.de». Verfügbar unter: <https://www.duden.de/rechtschreibung/Motivation>.

Ehlers, C. (2019). *Stärken neu denken. Die Kunst der stärkenfokussierten Zielarbeit in sozialen Handlungsfeldern*. (1. Aufl.). Opladen Berlin Toronto: Verlag Barbara Budrich.

Hüther, G. (2019). *Was wir sind und was wir sein könnten. Ein neurobiologischer Mutmacher*. (10. Aufl.). Fischer Taschenbuch 18850. Frankfurt am Main: Fischer.

Jantzen, W. (2014). *Persönlichkeit und sozialer Sinn*. In G. Feuser, B. Herz & W. Jantzen (Hrsg.), *Emotion und Persönlichkeit* (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.

Kavelin Popov, L. (2014). *Wege zur Charakterbildung. Tugenden und Lebensqualitäten für Kinder und Jugendliche. Ein praktischer Ansatz für Erzieher, Lehrer und alle, die Kinder und Jugendliche in ihrer Persönlichkeitsentwicklung positiv unterstützen wollen. The Virtues Project*. Jenbach: Shira Publishing.

Lichtenberg, J.D., Lachmann, F.M., und Fosshage, J.L., (2000). *Das Selbst und die motivationalen Systeme. Zu einer Theorie psychoanalytischer Technik*. (1. Aufl.). Frankfurt am Main: Brandes & Apsel.

Löwenstern, L. (2024). «33 Tugenden ... klassische und moderne Werte in der Übersicht», 8. Januar 2024. <https://bildungssprache.net/tugenden-werte-uebersicht/>.

Patton, D. (2013). «The challenge of early conduct disorder. Derek Patton at TEDxLaunceston.» YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=uptMwDiJn-I&t=299s>.

Poostchi, S., (Hrsg.), (2014), *Tugendkarten zum Nachdenken* (2.Aufl.). Shira Publishing.

Rheinberg, F. und Krug, S. (2017). *Motivationsförderung im Schulalltag* (4., aktualisierte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

Rogers, C. R. (1981). *Der neue Mensch*. (11. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.

Rosenberg, M.B. (2016). *Gewaltfreie Kommunikation. Eine Sprache des Lebens* (12., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Verlag: Junfermann. Verfügbar unter: <https://elibrary-utb-de.ezproxy.hfh.ch/doi/book/10.5555/9783955716103>.

Sauer, F.H., (2022). *Alle Werte. Values Academy*. Verfügbar unter: <https://www.values-academy.de/werte-lexikon/alle-werte/>.

Sauer, F.H., (2022). *Was ist eine Tugend? Values Academy*. Verfügbar unter: <https://www.values-academy.de/was-ist-eine-tugend/>.

Stein, M. (2008). *Wie können wir Kindern Werte vermitteln? Werteerziehung in Familie und Schule*. (1. Aufl.) München Basel: Reinhardt.

Storch, M. und Tschacher, W. (2014). *Embodied Communication* (1. Aufl.). Bern: Hans Huber.

Theunissen, G. (2008). *Positive Verhaltensunterstützung* (1. Aufl.). Marburg: Lebenshilfe.

Theunissen, G. (2008). Empowerment durch Positive Verhaltensunterstützung? Zum Umgang mit herausforderndem Verhalten bei Menschen mit geistiger Behinderung. *Zeitschrift für Heilpädagogik* 10 (2008) 362-370.

Veith, H. (2008). Wozu ist die Schule da? Eine Antwort aus sozialisationstheoretischer Perspektive. In J. Budde & N. Weuster, (Hrsg.), *Erziehung in Schule: Persönlichkeitsbildung als Dispositiv. Erziehungswissenschaftliche Edition: Persönlichkeitsbildung in Schule*. (S.53-71) Wiesbaden: Springer VS.

virtus - Latein-Deutsch Übersetzung | PONS. Verfügbar unter: <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/latein-deutsch/virtus>.

Watzlawick, P., Weakland, J.H., Fisch, R., und Erickson, M.H. (2013). *Lösungen. Zur Theorie und Praxis menschlichen Wandels* (8.Aufl.). Bern: Huber [u.a.].

Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (1990), Hrsg. DUDEN. Fremdwörterbuch (5., neu bearbeitete und erweiterte Aufl.). Mannheim: Brockhaus.

Abstract

Der Lernerfolg hängt nicht nur vom Unterricht ab. Auch wenn dieser massgeschneidert ist, indem er sowohl die individuellen Voraussetzungen als auch die Umweltfaktoren berücksichtigt und erreichbare, überprüfbare Ziele setzt. Auf der anderen Seite des Lernkonstrukts ist jemand, der oder die lernt. Letztlich trägt das Selbst der oder des Lernenden Verantwortung für ihre oder seine Entwicklung. Eine stärkenorientierte Förderung fokussiert das, was diesem Selbst bereits gelungen ist und worauf es bei jeder neuen Herausforderung zählen kann. Tugenden sind innere, immer zur Verfügung stehende Ressourcen des Menschen. Beispiele dafür sind Freude, Beharrlichkeit, Mut oder Geduld. Mit ein bisschen Übung kann man sie leicht in sich und anderen erkennen und benennen. Dadurch wird sich der Mensch ihrer bewusst und kann sie willentlich einsetzen. Der Effekt des Tugendfokus ist wissenschaftlich belegt und seine positive Auswirkung auf Einzelne, Gruppen und ganze Institutionen ist evident. Des Weiteren sind Tugenden die Eigenschaften menschlichen Charakters. Die aktuelle weltliche Situation erfordert mehr als ethische Bewusstheit. Nur Menschen mit noblem Charakter werden die nach jahrhundertelangem Bemühen errungenen Ideale dieser Zeiten in Tat umsetzen und zur Realität machen können. Inklusion, vorurteilsfreie Gleichstellung aller Menschen und Friede sind nur durch den Wandel jedes Einzelnen erreichbar. Die Schulen tragen Verantwortung dafür und das Potenzial in sich. Der Lehrplan 21 und Leitbilder vieler Schulen formulieren edle Ziele – aber wie sollen sie umgesetzt werden? Diese Arbeit setzt sich damit auseinander, wie Tugendarbeit genutzt werden kann, um überfachliche Kompetenzen systematisch in den Förderunterricht einzubauen. Der praktische Bezug findet in zwei Kindergärten statt.

Anhang 1

Dokumentation Tugendarbeit KiGa im SJ 2023/24

- Die zwei Kindergärten, an denen ich arbeite, kürze ich mit ZeHa1 und ZeHa2 ab.
- Freitags bin ich bei ZeHa1, mittwochs bei ZeHa2
- Wir einigen uns darauf, mit Kindern den Begriff Stärke / innere Stärke zu benutzen.
- Pro Quintal wählen wir 2 Tugenden, die zu den Themen der Grobplanung passen.
- Material: In Anlehnung an die 24 Tugendkarten „Liebenswerte Meerestiere“, erarbeite ich eigenes Material. Hauptperson: Mein Plüschtierhase Zeka, bald 50 Jahre alt.

- 1. Quintal

➤ Stärken im Fokus: Freundschaft, Hilfsbereitschaft

Beginn 1.9.2023

Freundschaft

Ich bin mir nicht sicher, wie ich die Lektion gestalten soll: Dauer, Rhythmisierung, Aktivitäten, usw. Ich bin keine Kindergärtnerin. Aber ich bin zuversichtlich und folge den Mottos: trial and error, learning by doing. Die LPs sind mit diesem Vorgehen einverstanden und gestalten mit, indem sie mit mir reflektieren und durch die Rahmenbedingungen, die ihr Unterricht vorgibt.

Ich habe ein zum Thema passendes Lied erfunden, das über die Verbundenheit der Freunde spricht und Dinge, die Freunde gemeinsam tun können. Man kann es mit erweitern, indem man passende Tätigkeiten dazu singt. Ich stelle Beispielkärtli dazu her. Auch kommt mir die Idee für ein interaktives Spiel und ich probiere es aus. Den Rahmen bildet Zeka, mein Stoffhase, der in einem Köfferchen daherkommt und mit mir zu den Kindern spricht. Geschichte: **Wir erzählen von unserer langjährigen Freundschaft und wie wir uns damals an einem Ostersonntag gefunden und kennengelernt haben. Er lebt zusammen mit einigen anderen Freunden, die auch Stofftiere sind.**

Kreisspiel: Farbenball, Frage: „Willsch mitspielen?“ Bei „ja“ Ball zuwerfen und das Kind nennt die Farbe, auf der sein Daumen gelandet ist. Bei „nein“ ein anderes Kind fragen. Im Fokus steht die Einladung zum Spiel, als Beispiel dafür, wie man Freunde macht.

In der dritten Woche baue ich eine Sequenz zum Thema „Wie stärkt man die Freundschaft und wie nicht“. Die Sus sollen dazu verschiedene Bilder (z.B. zu den Begriffen trösten, aufräumen, teilen, kicken, schimpfen, wegnehmen) ordnen.

Was?	Gelungenes	Stolperstein	Weiterführung
Dauer	Lied- und Spielphase	Zuerst ist die Sequenz zu lang und kopflastig. Ich kürze sie auf ca. 10 min. (Lied und Spiel, sehr kurzes Eingehen auf den Inhalt) Es wird leichter und die Sus motivierter, aber es fehlt ein bisschen an Inhalt.	Lied- und Spielphase so beibehalten, Inhaltsteil leicht ausbauen
Lied	-Inhaltsreich -Gefällt den LPs und wird auch an anderen Tagen verwendet. -Unterstützende Piktos gut.	Immer gleich singen ist eine Herausforderung für mich.	Immer mal wieder singen. Gültige Version festlegen. Weitere Lieder erfinden/anpassen/finden.

Spiel	Idee ausführbar	- Die Sus müssen zu lange warten und nicht alle kommen dran. - Das Spiel ist zu kopflastig und „fließt“ deshalb zu wenig. Es ist nicht dem Aneignungsart der Kinder nicht angepasst.	Beim nächsten Spiel darauf achten, dass es ins Handeln und in die Bewegung geht und möglichst alle einbezieht. Ansonsten evtl. die Klasse aufteilen.
Was fördert die Freundschaft, was nicht?	Viele Kinder machen mit, haben auch eigene Ideen, genügend Bewegung, lustvoll.		

Hilfsbereitschaft

Als die erste Sequenz zu diesem Thema bei der ZeHa2 ansteht, sind sie in der Waldwoche.

Geschichte:

Ich nehme Zeka und eine Maus im Kofferchen mit. Ich verstecke ihn hinter dem Baum; er trägt den Koffer, er wollte mir helfen. Als ich bemerke, dass er zu klein dafür ist und der Koffer zu schwer, will er eine Geschichte erzählen, die beweist, dass man nie zu klein zum Helfen ist. Er holt seinen Freund Misch hinzu, eine aus einem Taschentuch gefaltete Maus. Interaktiv erzählen wir die Geschichte vom Grossvater und der Rübe, die nicht aus der Erde wollte, weil sie zu gross ist. Nach und nach kommen Oma, Vater, Mutter, Sohn, Tochter, Hund und Katze zum Helfen, aber erst als auch noch die Maus hilft, gelingt es ihnen, sie aus der Erde zu ziehen.

Spiel: Kind a: Bruchsch du Hilf? Kind(er)b :Ja gern. Kind a- hilft ihm aufstehen und nimmt es mit; Kind b: Bruchsch mini Hilf?, Kind c: Nei, danke, ich han das allei, ihr chönd jetzt alli hei! Steht auf und ist jetzt Kind a. Jedes Kind entscheidet, ob es als b oder als c antwortet.

Bei ZeHa 1 dieselbe Lektion im Klassenzimmer.

In der nächsten Lektion das zweite Spiel im Kreis und danach Klassenteilung. Während die Kleinen etwas anderes mit der LP machen, überlegen die Grossen, welche Hilfestellungen sie im KiGa anbieten können. Sie halten es auf einer Zeichnung fest und präsentieren es später den Kleinen.

Was?	Gelungenes	Stolperstein	Weiterführung
Dauer	Besser zu kurz als zu lang. Sus freuen sich auf die Sequenzen.	Im Bestreben, die Motivation der Kinder aufrecht zu erhalten, beeile ich mich zu sehr.	Ein bisschen länger darf es schon sein.
Lied	Inhaltsreich -Gefällt den LPs und wird auch an anderen Tagen verwendet.	Ich verändere Text und Gesten ständig, bin mir einfach nicht sicher, wie es am besten ist.	Lieder immer wieder üben. Weiter dichten, komponieren und arrangieren!
Rahmen-geschichte	Interaktive Geschichte: Macht Spass und die Botschaft kommt rüber.		Weitere ähnliche Aktivitäten suchen/ erfinden, die die Inhalte auch ohne Sprache vermitteln. Sprache soll mit Hilfe der Handlungen erweitert werden können.

Spiel	Kreisenspiel: Konzept gut	Text (mit)sprechen; mit welcher Hand helfe/halte ich das andere Kind?; wer läuft vor, wer fragt?; wer kommt dran	Verbesserte Version zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen. Ideal: Nach den Herbstferien, als Rückblick auf die behandelten Stärken.
Allgemein	Die Tugendarbeit entwickelt sich und macht allen Beteiligten Spass. Spontaner Transfer in den Alltag wird von einigen Kindern initiiert.	Während der Durchführung kann ich mich nicht so gut auf die Klasse konzentrieren. Ich verliere den Überblick darüber, wer schon dran war und für wen es gerade günstig wäre, mitzumachen.	LPs um aktive Unterstützung bitten.
Zeka und seine Freunde als Helden -fixe Gruppe: Zeka, der Wal, die ohrenlose Katze und Zwerg und Zwergmama	Die Kinder freuen sich auf die Plüschtier -helden, identifizieren sich mit ihnen und/oder fühlen sich emotional mit ihnen verbunden.	Die Kinder dürfen während der Lektion die Kuschelfreunde halten. Bin ich gerecht bei ihrer Verteilung?	Ich möchte für jede Tugend mindestens eine Heldenfigur finden und um sie herum eine Geschichte spinnen.

- 2. Quintal

In der gemeinsamen Reflexion über das erste Quintal äussert die LP vom Kindergarten ZeHa2, dass sie es vorziehen würde, wenn ich statt jede Woche 10 Minuten zweimal pro Quintal eine Lektion hielte. Wir legen meine erste Lektion für die 4.te Woche des Quintals fest. Das hat für mich den Vorteil, dass ich die davor für den anderen Kindergarten vorbereiteten kurzen Sequenzen (S1-S4) zu einer längeren Sequenz (L1) zusammennehmen kann. Ausserdem kann ich vom Erfahrungswert profitieren. Deshalb werde ich im Folgenden die zwei Klassen separat aus.

ZeHa1

Gelassenheit:

S1:

Geschichte: **Aus dem Köfferchen tobt und bebt es, alle schreien, lachen, singen, springen, lärmen und wüten. Der Einzige, der ruhig bleibt ist Leo, der Bär. Wie macht er das? Er erzählt seine**

Gelassenheitsstrategien:

- Boden spüren

- Atmen

- Aktivität: Mutprobe zur Gelassenheit: Kind in der Kreismitte mit Leo. 5 Kinder dürfen um es herumtoben, es bleibt entspannt und ruft „genug“, wenn es ihm reicht. Oder ich sage irgendwann „genug“.

S2:

- Fantasiereise zu einem Ort, wo man sich ruhig und geborgen fühlt.

- Der Wal singt: Das Meer, das Meer war so ruhig

S3: Der kleine Zwerg ist wütend auf alle, rennt weg und beschimpft einen nach dem anderen. Stopp, halt, ruft Zeka! Leo ist nicht da, aber ihr, Kinder. Könnt ihr dem kleinen Zwerg raten, was er tun kann?

– Kinder bringen Vorschläge

Ehrlichkeit:

S4-S8:

Geschichte: **Der kleine Zwerg hat Mist gebaut. Er hat von Zekas Rüeblitorte genascht und ein grosses Loch hineingefressen und Milch von Kata ausgeleert. Die Küche ist schmutzig und voller Scherben. Doch er gibt alles ehrlich zu und bereut es. Deshalb ist niemand böse auf ihn und der Schaden rasch repariert.** -Austausch über den Vorteil des Ehrlichseins (man vertraut einem, man bekommt Unterstützung, Probleme werden gelöst, man fühlt sich gut, niemand kommt zu bleibendem Schaden.)

-Lied zur Ehrlichkeit und Aktivität: Wer ehrlich ist, darf mitbauen!

-Wahr/unwahr- Kann ich das unterscheiden? Lügengeschichte, Lügenbilder

Was	Gelungenes	Stolperstein	Weiterführung
Dauer der Sequenzen	Stimmt!	Für die LP manchmal zu lang.	Kurz und fokussiert handlungsorientiert
Lieder	-Wallied einfach, ruhig, wenig Text. -Ehrlichkeit fördert Vertrauen.		Ja, immer wieder singen
Spiel /Aktivität	-Mutprobe	Keine Zeit für alle, die es ausprobieren wollen	
	Zum Wal Lied einfach und wirkt beruhigend.		Immer wieder anwenden!
	Fantasiereise bringt Ruhe und Entspannung	- Dauer, nicht zu lang - lieber wenig erwarten	immer wieder anwenden, aber mit Mass
	Bauen: erfahren im Spiel, dass sich ehrlich sein lohnt,	Sie bauen einen Turm und der fällt – was nun?	Bei ZeHa2 soll es zu keiner
	Lügengeschichten/ -bilder: Lustig, freudvoll		Muss nicht
Allgemein	Gute Stimmung, Freude, Spass	Transfer in den Alltag	

ZeHa2

Gelassenheit: L1: Inhalte aus S1-S4

	Gelungenes	Stolperstein	Weiterführung
Dauer	Gibt Ruhe und Raum zur Vertiefung	Fokussiert bleiben auf die Kernaussage der Tugend	Ja, so!
Lied			
Spiel			
Allgemein			

Ehrlichkeit: L2: S5-S8

Vergleich ZeHa1 – ZeHa2?

- 3. Quintal

Mut

Geschichte: **Die Katze ist mutig. Sie hat keine Angst vor der Dunkelheit und geht nachts allein raus. Sie traut sich aus dem hoch gelegenen Fenster die Katzenleiter runterzuklettern.**

Lied: Trau dich!

Aktivität: Mutmedaille basteln. Wann war ich mutig?

Rücksicht

Geschichte: **Der Hund ist der beste Freund der Katze. Wenn sie übermütig wird und lärmt und miaut, während Zeka sich ausruht, mahnt er sie zur Rücksicht. Er spielt rücksichtsvoll mit ihr, um ihr nicht weh zu tun.**

Lied: Rücksicht

Aktivität: gemeinsam musizieren und aufeinander Rücksicht nehmen

- 4. Quintal

In Diesem Quintal unterrichte ich nicht, sondern nehme mir Zeit, um intensiv an der Masterarbeit zu arbeiten. Es ist ein guter Zeitpunkt für eine Bilanz: Nach gutem, lehrreichen Einstieg floss es im zweiten Quintal erfreulich weiter, um im dritten Quintal teilweise ins Stocken zu geraten. Warum? Liegt es an den veränderten äusseren Umständen und somit Anforderungen an die Klasse? Was kann ich daraus lernen, um für ebensolche Herausforderungen gewappnet zu sein, denn diese gehören zum Berufsalltag.

> Ich habe die Tugenden bisher nicht als Basis genommen. Das möchte ich ausprobieren. Auf Wirksamkeit und mögliche professionelle Identität, die unabhängig von äusseren Umständen ist.

> Meine Entwicklungsarbeit könnte die Planung für das 5te Quintal sein.

Vorgehensplan:

> Theorie, Wissen aneignen; Meinungsbildung (Austausch mit SHPs)

> Ziel festlegen. Was möchte ich eigentlich bewirken? Bezug auf den Titel

> Reflektion Quintal 1-3: Was habe ich im Hinblick auf mein Ziel gelernt? Was hilft mir weiter, was kann ich weiterführen oder weiterentwickeln? Was fehlt? Welche Aspekte/Einsichten meiner Nachforschungen habe ich noch nicht in die Praxis einfließen lassen? Basis!!

> Austausch mit KiGaLPs zur Grobplanung vom 5ten Quintal

> Planung des fünften Quintals für IF-SuS von ZeHa1 (>Übersicht, Weniger Ist mehr) >Terfloth? 5 Strategien als Methode;

> einige Voraussetzungen berücksichtigen (Vermerk, alle geht nicht!!)

z.B.: > kognitiver Entwicklungsstand (KiGa-Alter und spezifisch für die IF- SuS)

> emotionaler

> Lernschwierigkeiten/IF-Status

> etc.

LIEDER:

Früdschaft:

Früdschaft isch en Eigeschaft zum chönne Fründe mache.

Mit Fründe chammer spiele, mit Fründe chammer lache,

mit Fründe chammer luschtigi und spannendi Sache mache.

Ich han mini Fründe gern.

> Unterstrichene Wörter können mit anderen Verben bzw. Adjektiven ersetzt werden.

Hilfsbereitschaft:

Hälfe isch öppis Guets, hälfe tueni gern
Hälfe isch öppis Guets, alli Mänsche händ das gern.

Ich föhl mich gern nützlich und tuen gern hälfe,
mim Mami, mim Papi und andere Mensche.
Ich föhl mich gern nützlich und tuen gern hälfe,
und wenn ich Hilf bruch, dänn nimm ich sie a.

Hälfe isch öppis Guets, wämmer debi lacht.
Und wenn alli hälfed isch dArbet ganz schnell gmacht.

Ich föhl mich gern nützlich und tuen gern hälfe,
bim Spiele, bim Lerne, bim Turne, bim Ässe.
Ich föhl mich gern nützlich und tuen gern hälfe,
und wenn ich Hilf bruch, dänn nimm ich sie a.

Hälfe macht mich glücklich, hälfe macht mich froh
Hälfe macht mich glücklich - und dich ebeso.

Gelassenheit:

Das Meer, das Meer war so ruhig, so ruhig war das Meer.
Das Meer, das Meer war so ruhig, so ruhig war das Meer.

(vom Spanischen übersetzt)

>Vokale können ersetzt werden, so dass man alles auf a, e, i, o, u, ä, ö, ü singt

Ehrlichkeit:

Wenn du ehrlich bist, wenn du ehrlich bist,
wird man dir vertrau'n, wird man dir vertrau'n,
wenn du die Wahrheit sagst, wird man auf dich bau'n.

(Sag die Wahrheit. Bahai Kinderklassenlied)

Mut

Trau dich, traue dich, auch wenn es daneben geht.
Trau dich, traue dich, tu es nur für dich.
Trau dich, traue dich, auch wenn es daneben geht.
Trau dich, traue dich, dann bist du stolz auf dich.

Wenn du es nicht ausprobierst
Weisst du nicht, ob's funktioniert
Trau dich, traue dich, dann bist du stolz auf dich

(Angelehnt an das Lied „Trau dich“ von Volker Ludwig und Birger Heymann)

Rücksicht

Ich denke nicht nur an mich
Ich bin rücksichtsvoll
Ich muss nicht alles haben,
muss nicht immer der erste sein,
ich singe nicht laut, wenn mein Opa schläft.
Ich passe auf mich auf und achte auf dich,
ich bin sanft zu Pflanzen und Tieren.
Ich denke nicht immer nur an mich

Anhang 2

DOKUMENTATION ZUR ELTERNARBEIT TUGENDEN

Brief 1

Austausch über Stärken

Zürich, 18.9.2023

Liebe Eltern

Im Rahmen meines Masters der Schulischen Heilpädagogik untersuche ich das Thema „innere Stärken“ und deren Einfluss auf das Lernen und die ganzheitliche Entwicklung der Kinder. Unter diesen Stärken verstehe ich Eigenschaften wie Fleiss, Friedfertigkeit, Verantwortung oder Mut. Mit Ihren Kindern steht so gerade die Freundschaft als Stärke im Zentrum. Sie machen begeistert mit und nehmen die Freundschaften, die sie erleben, ein wenig bewusster wahr. Bald machen wir weiter mit der Hilfsbereitschaft.

Diese schöne Arbeit würde enorm aufgewertet, wenn dazu ein Austausch mit und unter den Eltern stattfinden würde.

Nun möchte ich Sie mit dieser Mail herzlich zu einem (ersten) Treffen einladen. Wir tauschen uns ebenfalls über Freundschaft und Hilfsbereitschaft aus und vergleichen unsere Erfahrungen, Bedürfnisse, Werte, die damit in Zusammenhang stehen, miteinander. Ich hoffe, dass dies den Anwesenden Eltern so sehr gefällt, wie ich es mir vorstelle, so dass wir im Anschluss einen nächsten – vielleicht besser passenden- Termin abmachen können.

Selbstverständlich ist dieser Anlass freiwillig.

.....

Ich freue mich sehr auf ein reiches, lebhaftes Gespräch.

Herzliche Grüsse

Kristina Durand

Treffen 1 Dienstag, 26.9.2023 16 Uhr

Angemeldet: 7

Gekommen: 4 + 1 verspätet

Obwohl wenig Eltern zusammenkamen, entstanden interessante, vielseitige und bereichernde Gespräche.

> >> Ich habe nicht nach Feedback gefragt. Das hole ich noch nach. ☀️

Themen:

- Begriffsklärung/ Austausch: Stärken sind nicht nur die stark ausgeprägten Eigenschaften (meines Kindes), sondern unser Potenzial.

- Aufrichtigkeit, Offenheit, Gerechtigkeit, Ordnung (gemeinsame Stärke von Mami und Kind) u.a. wurden gewählt, als wesentliche bzw. beim eigenen Kind erkennbare Stärken. Erkenntnis: Alle miteinander verbunden und einander bedingend. Auf's Mass kommt es an.

- Vertiefung Freundschaft und damit zusammenhängende Tugenden/Stärken/Eigenschaften:

Aufrichtigkeit, Vergebung, Zusammenarbeit, ... Austausch darüber, wie man das eigene Kind begleiten und stärken kann, wenn es Probleme mit Freunden gibt. Insbesondere: wie geht man mit der eigenen Enttäuschung um.

Liebe Mamis, die am Gespräch über Stärken anwesend waren

Erstmal möchte ich mich nochmal ganz herzlich für Ihre aktive und bereichernde Teilnahme an unserem Austausch bedanken.

Zweitens möchte ich Sie um ein kurzes Feedback bitten. So helfen Sie mir bei der Planung der nächsten Sequenz.

Bitte schreiben Sie mir kurz, wie das Gespräch für Sie war. Hier ein paar Hilfsfragen.

➤ **SIE MÜSSEN NICHT ALLES BEANTWORTEN! Sie müssen GAR NICHTS beantworten. Sie können gerne eine andere oder keine Rückmeldung geben.**

- War der Anlass interessant?

- War der Anlass nützlich? Was konnte ich für mich mitnehmen?

- Werde ich wieder kommen? Warum?

- Welche Themen oder welche Stärken würde ich gerne genauer besprechen? Ideen fürs nächste Mal.

-

Vielen herzlichen Dank im Voraus.

Schöne Schulferien und liebe Grüsse

Kristina Durand

>>> Die Befragung überfordert sie eher. Es kommen mündliche generelle, positive Rückmeldungen. Leider habe ich keine Zeit, um dranzubleiben, aber so ein Ort würde genützt werden.

Brief 2

Liebe Eltern

Ich möchte in Kürze über das erste Treffen zu den „inneren Stärken“ berichten und sie dann zu unserem nächsten Austausch einladen.

Obwohl es am 26. September nur wenigen Eltern möglich war, zum Austausch zu kommen, sind interessante, vielseitige und bereichernde Gespräche entstanden. Wir haben darüber geredet, was Stärken sind und dass manche mehr und andere weniger in einem Menschen ausgeprägt sind. Wenn ich von inneren Stärken rede, meine ich Charaktereigenschaften wie Respekt, Ordnung, Ehrlichkeit, Offenheit, Gerechtigkeit, Hilfsbereitschaft, Grosszügigkeit, Vertrauen, Humor und viele andere. Das Material, welches ich nutze, unterscheidet 50 und mehr Tugenden, wie man die Stärken auch nennen kann.

Weil wir im Kindergarten im ersten Quintal Freundschaft und Hilfsbereitschaft in den Fokus genommen haben, vertieften wir uns in diese Stärken. Wir tauschten darüber aus, wie man das

eigene Kind begleiten und stärken kann, wenn es Probleme mit Freunden gibt. Insbesondere, wie man mit der eigenen Enttäuschung umgeht.

An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich für diesen reichen und wertvollen Austausch!

Im nächsten Treffen möchte ich mit Ihnen vor allem über Gelassenheit und Ehrlichkeit reden – die neuen Themen im Kindergarten. Ihren Rückmeldungen entnehme ich, dass der Zeitpunkt ungünstig ist. Deshalb beginnen wir dieses Mal später.

...

...

Ich freue mich auf einen interessanten Austausch!

Herzliche Grüße

Kristina Durand

Treffen 1 Dienstag, 21.10.2023 18 Uhr

Angemeldet: 5

Gekommen: 6

Es kommen andere Eltern, auch einige Väter. Die Diskussion ist lebhaft. Ich stehe nicht im Zentrum, sondern leite ein wenig. Die Themen sind: Vorbildfunktion, Emotionsregulation, Grenzen, Verantwortung abgeben, Kompromisse aushandeln, Muster wahrnehmen und Perspektivenwechsel, aber auch der Zeitfaktor.